

СТУДЕНТСКИ МАГАЗИН УКЛО КОЛОРС STUDENT MAGAZINE UKLO COLOURS

ДЕКЕМВРИ
2024
DECEMBER
2024

СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО ВО КОЛОРС

- УКЛО е семејство од 5 000 студенти кое ве поврзува со уште 120 000 млади луѓе преку Европската универзитетска алијанса КОЛОРС.
- УКЛО е првата македонска високообразовна институција, дел од Алијанса финансирана од Европската Комисија.
- УКЛО почитува европски вредности, нуди мобилности и избор на предмети на девет универзитети, членки на КОЛОРС.

СТУДЕНТИТЕ ВО COSPACE

Европската универзитетска алијанса КОЛОРС има колаборативни простори т.н. CoSpaces низ сите земји партнери, како места за средби на сите засегнати страни кои ги здружуваат силите во заедничкото создавање. УКЛО формираше мобилна единица на својот CoSpace и за нејзина промоција, со аналогија на водичот Hitchhikers' guide to galaxy, направи интересен и креативен видеоводич.

ТАЛЕНТ НА УКЛО

УКЛО на талентите им укажува посебна почит и ги промовира со особено внимание. Новоидентификуваниот талент на УКЛО е Катерина Стојкоска, чии што впечатоци за можностите што ги нудат УКЛО и КОЛОРС, ќе може да ги прочитате во прилогот подолу.

UKLO'S STUDENTS IN COLOURS

- UKLO is a family of 5,000 students connected to another 120,000 young people through the European University Alliance COLOURS.
- UKLO is the first Macedonian higher education institution, part of the Alliance, financed by the European Commission.
- UKLO respects European values, offers mobilities and a choice of courses at nine universities, members of COLOURS.

THE STUDENTS AT COSPACE

The European University Alliance COLOURS has collaborative spaces called CoSpaces across all partner countries, as meeting places for all stakeholders who join forces in co-creation. UKLO established a mobile unit on its CoSpace and for the purpose of promoting its activities, with the assistance of Hitchhikers' guide to galaxy, made an interesting and creative video guide.

UKLO'S TALENT

UKLO has special respect for talented individuals and promotes them with due attention. Katerina Stojkoska is UKLO's newly identified talent. In this issue of the magazine she talks about her impressions about the opportunities offered by UKLO and COLOURS.

СОДРЖИНА

- Предговор.....4
- Боите оживуваат кога има светлост.....6
- Студентите на УКЛО во Алијансата КОЛОРС.....8
- КОЛОРС на дело.....17
- Талент на УКЛО.....25
- Успешно спроведена Универзитетска летна пракса за студентите на УКЛО.....27
- Студентски осврт кон Прирачникот за медиумска писменост „СЕКОЈА ВЕСТ НА ТЕСТ“.....30
- „Златното момче“ на УКЛО – Петар Заборски.....34
- Европската недела на мобилност на УКЛО.....36
- КОЛОРС студенти - репортери.....38
- Настан низ очите на студентите - Дали сте за еден танц? Танцуваме на УКЛО.....42
- Тимот на УКЛО КОЛОРС препорачува.....44

CONTENTS

- **Foreword**.....4
- **Colours come to life when there is light**.....6
- **UKLO’s students in the COLOURS Alliance**.....8
- **COLOURS in action**.....17
- **UKLO’S talent**.....25
- **University summer internship successfully completed by UKLO’S students**.....27
- **Student focus on the Handbook on media literacy in higher education “PUT EVERY NEWS TO THE TEST”**.....30
- **Petar Zaborski – UKLO’S “GOLDEN BOY”**.....34
- **UKLO European Mobility Week**.....36
- **COLOURS students – reporters**.....38
- **Looking through students’ lenses – Would you care to dance? The students of UKLO were dancing again**.....42
- **The team of UKLO COLOURS recommends**.....44

УКЛО

ПРЕДГОВОР

Вториот број на Студентскиот магазин „УКЛО КОЛОРС“ уште еднаш потврдува дека студентите на УКЛО се импресивна движечка сила со неограничен потенцијал.

Прилозите во овој број на студентскиот магазин ни ги откриваат нивните амбиции, посветеност, желба за напредок и постигнување извонредни резултати и тоа преку учество во бројни наставни и воннаставни активности на УКЛО и пошироко, како што се:

- првата годишна конференција на КОЛОРС во Осиек, Хрватска
- студентски активности во функција на 9. Ректорски форум и Форумот на КОЛОРС
- учество во мултимедијален театарски перформанс за одбележување на еден век наука и знаење на УКЛО,
- активности во мобилниот колаборативен простор на УКЛО (CoSpace);
- меѓународна конференција во странство на која се дискутираа теми од областа на образованието, родовата еднаквост и културното наследство;
- одбележување на јазичната разноликост и подготовка на материјали преку кои се покажува јазичната посебност на нашиот мајчин јазик – македонскиот јазик;
- волонтерски активности за одбележување на Европската недела на мобилност;
- искуства од студенти во летната платена универзитетска пракса што се остварува благодарение на Општина Битола, асоциран партнер во КОЛОРС;
- учество во проект за медиумска писменост и составување на прирачник за студенти и професори на истата тема;
- и др.

Читателите на овој број на „УКЛО КОЛОРС“, исто така, ќе имаат прилика да се запознаат одблизу со талент на УКЛО, активно вклучен во студентскиот тим на „УКЛО КОЛОРС“. Овој број на магазинот ги претставува и извонредните спортски резултати во европски и светски рамки на наши студенти кои оставаат траен белег во историјата на нашиот универзитет. Ни овозможува да сирнеме и во нивните размисли за уметноста и за тоа како таа влијае врз нас. Преку овој број на „УКЛО КОЛОРС“ ја запознаваме и забавната страна на нашите студенти кои предводени од желбата да танцуваат, учат различни танци, но и се дружат и стекнуваат прекрасни спомени и пријателства кои остануваат засекогаш дел од нивниот живот. Новиот број на магазинот ни дава увид и во ангажираноста на подмладокот на УКЛО кој со ентузијазам се вклучува во најразлични активности наменети за промоција и напредок на УКЛО.

Тоа е пулсот на УКЛО! Тоа се нашите студенти, нашата иднина и нашата надеж!

Во името на редакцијата, им честитам за постигнатото, и со нетрпение ги очекувам нивните следни академски и општествено-корисни подвизи. Се надевам дека читателите ќе уживаат во содржините на новиот број на Студентскиот магазин „УКЛО КОЛОРС“ и дека ќе го почувствуваат силното пулсирање на УКЛО преку прилозите на и за нашите студенти.

проф. д-р Силвана Нешковска

20.10.2024

UKLO

FOREWORD

The second issue of the student magazine “UKLO COLOURS” once again confirms that the students of UKLO are an impressive driving force with unlimited potential.

The contributions in this issue of the student magazine reveal their ambitions, dedication, desire for progress, and their pursuit of achieving extraordinary results through participation in numerous curricular and extracurricular activities at UKLO and beyond, such as:

- the first annual conference of COLOURS in Osijek, Croatia;
- student activities within the 9th Rectors’ Forum and the COLOURS Forum;
- participation in a multimedia theatrical performance intended to commemorate a century of science and knowledge at UKLO;
- activities in the mobile collaborative space at UKLO (CoSpace);
- an international conference abroad discussing topics related to education, gender equality, and cultural heritage;
- celebrating linguistic diversity and preparing materials that showcase the linguistic uniqueness of our mother tongue – the Macedonian language
- volunteer activities marking the European Mobility Week;
- students’ experiences in the summer paid university internship made possible by the Municipality of Bitola, an associated partner in COLOURS;
- the participation in a media literacy project and the creation of a handbook for students and professors on the same topic;
- etc.

The readers of this issue of “UKLO COLOURS” will also have the opportunity to get to know a talented student from UKLO up close, who is actively involved in the student team of UKLO COLOURS. This issue also showcases the outstanding sports achievements of our students at European and world competitions, leaving a lasting mark in the history of our university. It gives us a glimpse into their thoughts on art and how it influences our well-being. Through this issue of “UKLO COLOURS”, we also get to see the fun side of our students, who, driven by their desire to dance, learn various dances while socialising and creating wonderful memories and friendships that will last a lifetime. The new issue of the magazine also provides insights into the enthusiastic involvement of UKLO’s juniors in various activities aimed at promoting and advancing UKLO.

This is the pulse of UKLO! These are our students, our future, and our hope!

On behalf of the editorial board, I congratulate them on their achievements and eagerly await their future academic and socially beneficial endeavors. I hope that the readers will enjoy the content of the new issue of “UKLO COLOURS” and feel the strong pulse of UKLO through the contributions of and about our students.

Prof. Dr. Sivana Neshkovska

October 20, 2024

OUR STORY

БОИТЕ ОЖИВУВААТ КОГА ИМА СВЕТЛОСТ

COLOURS COME TO LIFE WHEN THERE IS LIGHT

СО КОЛОРС СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО СЕ ПОВРЗАНИ СО УШТЕ 120 000 МЛАДИ ЛУЃЕ

THROUGH COLOURS, UKLO'S STUDENTS CONNECTED TO 120,000 MORE YOUNG PEOPLE

Позицијата на УКЛО како прв македонски универзитет – партнер во Европската универзитетска алијанса КОЛОРС му обезбедува лидерска позиција во однос на другите македонски универзитети. УКЛО е подготвен да ги споделува своите успешни искуства. Сепак, она што е посебно важно за нашиот УКЛО и за нашиот КОЛОРС, е вклучувањето на Алијансата во слогани кои Универзитетот ги промовира – за да се запознаат сите сегашни и идни студенти на УКЛО со бројните можности и бенефити што КОЛОРС ги нуди:

- УКЛО е семејство од 5 000 студенти кое ве поврзува со уште 120 000 млади луѓе преку Европската универзитетска алијанса КОЛОРС.
- УКЛО е првата македонска високообразовна институција, дел од Алијанса финансирана од Европската Комисија.
- УКЛО почитува европски вредности, нуди мобилности и избор на предмети на девет универзитети, членки на КОЛОРС.
- УКЛО е традиција и современост. Дигитализација, европеизација и квалитет на едно место.
- УКЛО е повеќе од 45 години успех и развој. Еден век традиција во наука и знаење.

Being the first Macedonian university to partner in a European university alliance, UKLO holds a leadership position among other Macedonian universities. UKLO is ready to share its successful experiences. However, what is particularly important for our COLOURS and our UKLO is reflected in the slogans the university promotes in order to familiarise all UKLO students and potential UKLO juniors with the numerous COLOURS opportunities and benefits:

- UKLO is a family of 5,000 students, connecting students with 120,000 more young people through the COLOURS European University Alliance.
- UKLO is the first Macedonian higher education institution to be part of an alliance funded by the European Commission.
- UKLO respects European values, offering mobility and course selection across the nine COLOURS universities.
- UKLO combines tradition with modernity—digitization, Europeanization, and quality in one place.
- UKLO represents over 45 years of success and development, with a century-long tradition in science and knowledge.

To see the greetings provided by the students from the Faculty of Economics, to their COLOURS colleagues, click here:

https://www.instagram.com/reel/DA5tgPftrq9/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Во рамки на европската мрежа на универзитети COLOURS, Универзитетот „Јосип Јурај Штросмаер“ во Осиек ја имаше честа да биде домаќин на претставници на универзитетите партнери на COLOURS.

Лидерот на студентите на УКЛО, Борис Гушевски, беше активен учесник на првата конференција на КОЛОПС.

- На конференцијата беа одржани низа работилници од кои на две учествував и јас: "World Cafe About Behavioral Change among Food Consumers", на која се разговараше за промени во исхраната во различни сектори, и втората "Sewing for COLOURS", на која покрај вмрежување учевме како да шиеме сопствена навлака за пасош.

Конференцијата продолжи со групни состаноци на кои учество зеде и Ненад Димчевски од ФИКТ, и тоа: Student Forum meeting, на кој што се презентираше организацијата на студентите на сите универзитети и претставени беа досегашните постигнувања на студентите за COLOURS во работните пакети.

На состанокот "Student Chief Ambassador" разговаравме за предизвиците на студентите и направивме неколку промени во "Student Forum Charter". УКЛО учествуваше и на состанокот на WP5 meeting како и во Strategy Board meeting во којшто нашиот УКЛО партиципира со функција „Student Chief Ambassador“, со што беше и официјално затворена првата COLOURS конференција.

Within the European network of universities COLOURS, Josip Juraj Shtrosmaer University in Osijek had the honor of hosting the representatives of the other COLOURS partner universities.

UKLO's student leader, Boris Gushevski, actively participated in the first COLOURS conference.

- A series of workshops took place during the conference and I participated in two of them. In the first workshop, "World Cafe About Behavioral Change among Food Consumers", we discussed dietary changes across different sectors. In the second workshop, "Sewing for COLOURS", we networked and learned how to sew personal passport covers.

The conference also included group meetings. Nenad Dimchevski from the Faculty of Information and Communication Technologies participated in the Student Forum meeting, where the student organisations from all universities were introduced and the achievements of the students involved in the COLOURS work packages were presented.

During the Student Chief Ambassador meeting, we discussed the challenges students face and we introduced several updates to the "Student Forum Charter". UKLO's representatives also participated in the WP5 meeting and the Strategy Board meetings where our UKLO serves as "Student Chief Ambassador". With this activity the first COLOURS conference was officially concluded.

Translation by Dimitar Atanasovski

СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО ВО АЛИЈАНСАТА „КОЛОРС“

UKLO'S STUDENTS IN THE ALLIANCE "COLOURS"

ДА ГО НАПРАВИМЕ СВЕТОТ ПОДОБРО МЕСТО ЗА ЖИВЕЕЊЕ, КОЈ Е ЗА?

A MOTION TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE

Замислете дека се наоѓате во просторија во која од сите страни ечи жестока дебата. Претставник сте на една нација, на една динамична, светска сцена и зборувате за актуелните глобални прашања. Ете такво беше моето искуство како докторанд на УКЛО на конференцијата Модел на ОН во Падерборн, Германија.

Додека во УНЕСКО се дискутираше за вештачката интелигенција, Генералното собрание дискутираше на други две теми. Во првиот дел – дел посветен на образованието, форумот делегати отвори важни теми за прашања како што се родовата еднаквост, пристапот до образование на луѓето од руралните средини и застапеноста на жените во т.н. STEM области (наука, технологија, инженерство и математика).

Темата образование беше поттик и за дискусии за родовата еднаквост. Соработувајќи со колегите делегати, во ова име, јас, како делегат на Шпанија, помогнав да се подготви и донесе резолуција за подобрен пристап до образование за сите, со акцент на тоа дека е неопходно да се срушат бариерите што ги спречуваат девојките и жените во постигнувањето на академските цели. Нашата резолуција, исто така, се насочи кон политиките за жени во STEM (наука, технологија, инженерство и математика) и стави акцент на потребата од конкретни иницијативи кои ќе помогнат да се премости родовиот јаз во овие области.

Imagine yourself transported to a room buzzing with passionate debate, representing a nation on the world stage, and talking about pressing global issues. This was exactly what I, a PhD student at UKLO, experienced at the Model UN conference in Paderborn, Germany.

While the UNESCO Committee discussed issues related to do with artificial intelligence, the General Assembly held two main sessions. Its first agenda, education, opened a forum for delegates to tackle crucial issues such as gender equality, access to education for people from rural places, and the inclusion of women in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) fields.

The opening topic became a springboard for lively discussions on gender equality. In this regard, alongside fellow delegates, I, in the shoes of a Spanish diplomat, helped draft and pass a resolution for improved access to education, emphasizing the need to dismantle the barriers that prevent girls and women from achieving their full academic potential. Our resolution also steered towards Women in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) policies, highlighting the need for targeted initiatives to bridge the gender gap in these crucial fields.

По завршувањето на дискусиите за образование, делегатскиот форум премина на дискусии во врска со темата културно наследство и како тоа да се заштити. Ова беше уште една исклучително интересна тема што ми овозможи да научам повеќе за културата на Шпанија, јазиците кои се говорат таму, културните споменици, традиции и музика. Но, што е уште поважно, научив многу и за различните култури на другите земји членки и потребата да ги зачуваме.

Но, иако наученото беше навистина дидактички корисно, конференцијата Модел на ОН не беше настан каде сè се вртеше околу сериозните дискусии и носењето на одлуки, препораки и резолуции. Конференцијата обедини и многу луѓе – студенти и академски кадар, кои беа активно вклучени и целосно посветени на работата. Конференцијата беше и фантастична можност да ги подобрам и своите вештини. Научив многу за Шпанија и нејзините надворешни политики, ги подобriv своите вештини за јавно говорење и, се разбира, стекнав пријатели од целиот свет.

Сè на сè, можам со сигурност да кажам дека оваа конференција ми ги отвори очите да ги видам вештините што допрва треба да ги усовршам; да дознаам дека умеам да правам нешта кои не сум мислела дека ги знам; да запознаам нови, прекрасни луѓе и неуморно да се трудам да ги менувам нештата за овој свет да стане подобро место за живеење за сите.

Автор на текстот м-р Елена Шалевска

Конференцијата *Модел на ОН* во Падерборн, Германија, оживеа и низ видео изработка:

<https://uklo.edu.mk/blog/erasmus-bip-mun-2024/>

After wrapping up our discussions on education, we moved on to the second topic of Cultural Heritage and how to protect it. This was another fascinating topic that allowed me to learn more about Spain and its culture: the languages spoken there, the monuments, the traditions and the traditional music. But, more importantly, I learned about various other global cultures and the urgent need to preserve them.

Although it was highly educational, the Model UN was not just about serious discussions, suggestions and resolutions. I am happy to say that the conference brought together some fantastic people – students and university staff members who were all extremely passionate and dedicated. It was also a great opportunity for personal growth – I learned a lot about Spain, and its international policies; my public speaking skills improved significantly, and I made some great friends from all over the world.

Overall, I can confidently say that the Model UN opened my eyes: to the skills I have yet to hone; to the strengths I did not know I had; to all the new, wonderful people I have yet to meet and to all the changes I can help with to make this world a better place for all.

Author of the text Elena Shalevska, MA
Translated by Elena Shalevska, MA

The Model UN Conference in Paderborn, Germany came to life through video production:

<https://uklo.edu.mk/blog/erasmus-bip-mun-2024/>

СТУДЕНТИТЕ ВО COSPACE

Европската универзитетска алијанса КОЛОРС има колаборативни простори т.н. CoSpaces низ сите земји партнери, како места за средби на сите засегнати страни кои ги здружуваат силите во заедничкото создавање. УКЛО формираше мобилна единица на својот CoSpace и за нејзина промоција, со аналогија на водичот *Hitchhikers' Guide to Galaxy*, направи интересен и креативен видеоводич.

Видеоводичот нуди корисни совети како колаборативните простори (CoSpaces) да станат вистински крстопат и жариште за соработка, а вклучува и обраќања на разни учесници: студенти, вработени, партнери, граѓани, добавувачи, соработници на УКЛО КОЛОРС.

Концептот на видеото е направен од академскиот раководител на UKLO COLOURS CIO, Рената Петревска-Нечкоска, а видеото и монтажата се на Сашо Богоевски, SFERA International Битола, Северна Македонија. Видеоводичот е создаден во рамки на активностите на 9. Ректорски форум за Југоисточна Европа и Западен Балкан. Јазиците се разновидни, а заеднички именител на разбирањето е подготвеноста за отворен ум и соработка.

Реализација и производство: УКЛО КОЛОРС и партнерите.

https://www.youtube.com/watch?v=_pQfXhFKAc8

За време на одржувањето на 9. состанок на Ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, УКЛО, како домаќин на настанот, го промовира Мобилниот колаборативен простор (CoSpace) – место за размена на идеи, соработка и поврзување меѓу академијата и соработниците од бизнисот, граѓанскиот, владиниот и образовниот сектор. Поставен на Широк сокак, за време на одржувањето на Форумот, колаборативниот простор го привлече вниманието на битолчани од сите возрастни генерации кои се интересираа за работата на УКЛО, образовната понуда на неговите единици, бенефитите за студентите и прашуваа за можностите за соработка.

За студентите на УКЛО КОЛОРС кои во колаборативниот простор ги даваа сите информации, ова беше непроценливо искуство. Нема ништо подобро од тоа кога ќе се обедини младешката енергија со огромното искуство на возрасните, во случајот со учесниците на Ректорскиот форум кои го посетија Мобилниот колаборативен простор на УКЛО. Кога тие компоненти ќе се спојат, резултатот е огромен.

Во продолжение се искуствата на студентите кои беа дел од оваа новина на нашиот универзитет.

10

STUDENTS IN COSPACE

The European University Alliance COLOURS has collaborative spaces, or CoSpaces, across all partner countries. These are places where stakeholders can gather and collaborate. UKLO formed a mobile CoSpace unit and, for its promotion, produced a creative video guide inspired by *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy*. The video, aimed at transforming CoSpaces into true hubs of collaboration, features statements from students, employees, partners, locals, suppliers, and associates of UKLO COLOURS.

The concept for the video was developed by the academic head of UKLO COLOURS CIO, Renata Petrevska-Nechkoska, with filming and editing done by Sasho Bogoevski of SFERA International Bitola, North Macedonia.

The video guide is created as part of the activities of the 9th Rectors' Forum of Southeast Europe and Western Balkans. Though languages vary, the unifying factor of mutual understanding is the readiness for tolerance and collaboration.

Realisation and production: UKLO COLOURS and partners

https://www.youtube.com/watch?v=_pQfXhFKAc8

During the 9th meeting of the Rectors' Forum of Southeast Europe and the Western Balkans, UKLO, as the host, promoted the Mobile Collaborative Space (CoSpace) – a platform for exchanging ideas and fostering cooperation between academia, business, civil society, government, and educational institutions. Located on Shirok Sokak during the forum, CoSpace attracted the attention of people from all generations in Bitola, especially those interested in UKLO's work, the educational offerings, student benefits and collaboration opportunities.

This was an invaluable experience for the UKLO COLOURS students who were responsible for sharing information. Nothing is better than the synergy between youthful energy and adult experience, in this case represented by the forum participants who visited UKLO's mobile CoSpace. The combination of these two forces produces impressive results.

STUDENTS REVIEWS

JOIN OUR TEAM

БОРИС

„Пријатно сум изненаден од бројноста на посетителите, на граѓаните, а пред се од бројноста на студентите кои се ангажираа околу промоцијата на колаборативниот простор и претставувањето на нашиот универзитет. Овој простор е само една од придобивките што ја добиваме благодарение на Европската универзитетска алијанса КОЛОРС. Тука имавме прилика да се сретнеме со многу луѓе, да воспоставиме нови контакти кои понатаму можат нам, на младите, да ни помогнат во полето на науката, за сите заедно да го издигнеме нашиот универзитет уште повеќе.

Сакам да ги охрабрам сите студенти на УКЛО, сегашните и идните, да се вклучат во активностите на КОЛОРС бидејќи овој проект нуди многу придобивки за кои допрва ќе зборуваме. Ги поттикнувам младите да се запишат на УКЛО, да станат студенти на КОЛОРС. Дипломата која ќе ја добијат тука ќе им вреди многу повеќе од дипломата на кој било друг универзитет во нашата држава.”

„Во колаборативниот простор ни беа врачени сертификати за нашето волонтерство при одржувањето на Првиот саем за математика, наука, технологија, инженерство и уметност ПОГОН, организиран од Техничкиот факултет во Битола. Како домаќини, со нашата вклученост, сакавме да оставиме добар впечаток кај сите присутни. Дополнително, знаеме дека со донесувањето на Правилникот за вреднување на воннаставните активности на студентите на УКЛО добиваме дополнителни ЕКТС кредити за нашиот ангажман, па сакавме да ја искористиме и таа придобивка. Воедно, со ваквото наше ангажирање се стекнавме со организациски и комуникациски вештини, разменувавме искуства, стекнавме нови пријателства не само со наши колеги туку и со повозрасни и поiskusни, со професори, но и останати професионалци од нашето опкружување.”

ПЕТАР

#1

ХРИСТИЈАН

„Добив сертификат за моето волонтерско ангажирање при одржувањето на Саемот ПОГОН. Волонтерската работа е напорна, но на крајот придобивките се големи. ПОГОН е организиран како активност во рамките на КОЛОРС и сакавме да биде незаборавно доживување за сите. Упатувам апел до сите колеги студенти да излезат од нивната комфорна зона, да се вклучат колку може повеќе во сите активности што УКЛО КОЛОРС ги организира бидејќи волонтерската работа е во нивна полза.”

МАРИЈА

„Се викам Марија Ивческа. Имав извонредно искуство на настан за математичко моделирање на храна. Организацијата беше на врвно ниво, со внимателно подготвена програма која овозможи учесниците да се вклучат во едукативни и практични активности. Благодарност до професорката Весна Антовска Книгхтс за прекрасната презентација која ни го задржа вниманието и ја побуди љубопитноста кај студентите и младите, присутни на настанот за успешниот спој на математиката и исхраната.

Преку тимска работа како и индивидуални пресметки, техниките беа применети и се разви добра дискусија околу истите. Настанот заврши со доделување на сертификати кои понатаму ќе го збогатуваат нашето CV, а допридонесуваат за личен и професионален развој и сето ова, благодарение на активностите на нашиот УКЛО КОЛОРС!”

12

STUDENTS REVIEWS

JOIN OUR TEAM

"I was positively surprised by the number of visitors – locals and students alike – who were involved in promoting the CoSpace and presenting our university. The CoSpace is just one of the benefits we've gained from the European University Alliance COLOURS. It gave us an opportunity to meet many people and create contacts that could help us in the future as young scientists, further enhancing our university.

I encourage all current and prospective UKLO students to get involved with COLOURS, as this project offers countless benefits yet to be explored.

I also urge prospective students to choose UKLO and to become UKLO students. The certificates that they earn here hold far more value than those from any other university in our country."

BORIS

PETAR

"At CoSpace we received certificates for our volunteer work during the First Mathematics, Science, Technology, Engineering and Arts Fair, "POGON", organised by the Faculty of Technical Sciences in Bitola. As hosts, we wanted to make a good impression on everyone present. Additionally, under the new Rulebook for the Evaluation of Extracurricular Activities at UKLO, we earned additional ECTS credits for our engagement. At the same time, being part of this event, we developed organisational and communication skills, exchanged experiences, made new friendships, not just with fellow students, but with older and more experienced people, professors and other professionals who attended the fair."

#1

"I received a certificate for my volunteer work at "POGON". Volunteer work is demanding, but the rewards are huge. "POGON" is organised under COLOURS and we wanted to ensure it's an unforgettable experience for everyone. I urge all fellow student to step out of their comfort zones and to get involved in UKLO COLOURS activities, as volunteering is an investment in oneself."

HRISTIJAN

MARIJA

"My name is Marija Ivcheska, and I had an exceptional experience at the food modeling event. The organisation was top-notch, with a carefully prepared program that allowed participants to engage in educational and practical activities. I would like to thank Professor Vesna Antovska Knights for her wonderful presentation, which kept our attention and sparked curiosity among the students and young attendees about the successful connection between mathematics and nutrition.

Through teamwork as well as individual calculations, we applied the techniques that were presented to us, and that led to a productive discussion afterwards. The event concluded with the awarding of certificates, which will enhance our CVs and contribute to our personal and professional development - all of that thanks to the activities of our UKLO COLORS!"

13

ПОГОН

ПОГОН е саем за математика, наука, технологија, инженерство и уметност организиран од Техничкиот факултет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Сојузот на математичари на Македонија, активност која се вклопи во темата „Транзиција од училиште кон универзитет“ на Европската универзитетска алијанса КОЛОРС, чиј рамноправен партнер е УКЛО. Наменет е за студентите, учениците од основното и средното образование и секако за бизнис-заедницата, а целта е да се зголеми интересот за математика и физика, односно за природните и техничките науки кај младите луѓе.

Идеен творец на ПОГОН е д-р Елена Котевска, професорка по математика на Техничкиот факултет во Битола, водена од сознанието дека сè помал е интересот кај младите луѓе за студирање на техничките и природните науки, кои се ПОГОН на секое општество кое се стреми да биде во тек со современиот технолошки развој.

Преку интересни презентации на примената на овие науки во секојдневниот живот и стопанството, ги предизвикуваме оние кои досега воопшто не се занимавале и интересирале за природните или техничките науки, сметајќи дека се тешки, досадни или комплетно неупотребливи во реалниот живот, да се вклучат во ПОГОН.

POGON

“POGON” is a Mathematics, Science, Technology, Engineering and Arts Fair organised by the Faculty of Technical Sciences at the University “St. Kliment Ohridski” – Bitola and the Union of Mathematicians of Macedonia. As an activity, it was aligned perfectly well with the topic “From School to University Transition” of the European University Alliance COLOURS, whose full-fledged partnering institution is UKLO.

The fair is intended for primary, secondary and university students and for the business community, its ultimate goal being to increase young people’s interest in mathematics and physics, i.e., in natural and technical sciences.

The ideological creator of “POGON” is PhD Elena Kotevska, Professor of mathematics at the Faculty of Technical Sciences in Bitola, who was guided by the belief that there is dwindling interest in young people for studying the technical and natural sciences, which, on the other hand, are a driving force of every society that aspires to keep pace with the contemporary technological progress.

“Through interesting presentations about the use of these sciences in everyday life and economy, we dare those who, to this day, have never dabbled in or were uninterested in the natural and technological sciences, believing they are hard, boring and completely useless in real life, to come and join “POGON,” she explains.

14

ПОДМЛАДОКОТ НА УКЛО КОЛОРС, COLOURSJUNIORS, ВО ПОГОН.

https://www.youtube.com/watch?v=nOdasrEQung&list=PLuGD39XFPX9FovFnRmXtdRR_tIAIDv9hJ&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=Kc-ANP2epak&list=PLuGD39XFPX9FovFnRmXtdRR_tIAIDv9hJ&index=6

Најпрво, подмладокот на Универзитетското радио УКЛО ФМ – Битола и главната и одговорна уредничка м-р Соња Тантарова-Груевска, водителката на радиоемисијата Слушнете неее!, основката Ноела Нечкоска, со својата мајка, професорка на УКЛО, изработија промотивна кампања за ПОГОН, којашто беше споделувана на национално ниво и достигна севкупно над 20.000 прегледи!

<https://uklo.edu.mk/blog/pogon-promo/>

Креативните и иновативни видеа беа комплетирани со репортажа од настанот, со која на интересен начин беа сублимирани сите учесници од основните и средните училишта, нивните ментори, компаниите и организациите учесници, организаторите, студентите волонтери, посетителите и атмосферата во ПОГОН.

https://www.youtube.com/watch?v=5FFOWpHOVgA&list=PLuGD39XFPX9FovFnRmXtdRR_tIAIDv9hJ

Заедно со средношколецот, Лука Лозановски, подмладок на УКЛО ФМ – Битола, водител на емисијата *Чао пагаџи!*, син на библиотекар во УКЛО, #COLOURSjuniors ги интервјуираа сите вклучени и изработија кратки и слатки видеопораки! Во листата на #COLOURSjuniors се вброија и Јана Поповска, која волонтираше на штандот на КОЛОРС во ПОГОН, заедно со својата мајка, советник во УКЛО и Дамјан Талевски, син на професорка на УКЛО, кој се натпреваруваше во ПОГОН. Со иницијативата #COLOURSjuniors се означува поширокиот круг на соработници на УКЛО во основните и средните училишта, кој започнува со активно вклучените волонтери основци и средношколци на вработените, алумните, соработниците и партнерите на УКЛО.

https://www.youtube.com/watch?v=bV3U2mjOVHw&list=PLuGD39XFPX9FovFnRmXtdRR_tIAIDv9hJ&index=12

THE YOUTH OF UKLO COLOURS, #COLOURSJUNIORS, AT POGON

https://www.youtube.com/watch?v=nOdasrEQung&list=PLuGD39XFPX9FovFnRmXtdRR_tIAIDv9hJ&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=Kc-ANP2epak&list=PLuGD39XFPX9FovFnRmXtdRR_tIAIDv9hJ&index=6

Firstly, the youth of the University radio, UKLO FM – Bitola, led by the editor-in-chief, MA Sonja Tantarova Gruevska and the host of the radio show Slushnete neel!, the primary school student, Noela Nechkoska, and her mother who is a professor at UKLO, created a promotional campaign for “POGON”, which reached over 20.000 views nationwide.

<https://uklo.edu.mk/blog/pogon-promo/>

The creative and innovative promotional videos were completed with reports on the event, within which the contributions of all the participants from the primary and secondary schools, their mentors, companies, organisations, organisers, student volunteers, visitors and the atmosphere at “POGON” were summarised in an interesting way.

https://www.youtube.com/watch?v=5FFOWpHOVgA&list=PLuGD39XFPX9FovFnRmXtdRR_tIAIDv9hJ

Together with the high school student, Luka Lozanovski, from UKLO FM juniors – Bitola, host of the show *Chao Ragatsi!*, and a son of an UKLO librarian, #COLOURSjuniors interviewed all involved and created short, cute video messages!

#COLOURSjuniors’ list also included the following students: Jana Popovska, who volunteered at the COLOURS stand at “POGON”, together with her mother, who is an UKLO advisor, and Damjan Talevski, a son of an UKLO professor, who competed at “POGON”.

The #COLOURSjuniors initiative encompasses a wider range of UKLO associates from primary and secondary schools. This initiative started with the active involvement of volunteers from primary and secondary schools who are at the same time children of the employees, alumni, associates, and UKLO partners.

https://www.youtube.com/watch?v=bV3U2mjOVHw&list=PLuGD39XFPX9FovFnRmXtdRR_tIAIDv9hJ&index=12

Translated by Dimitar Atanasovski

16

КОЛОРС НА ДЕЛО

УКЛО ЈА ПОЧИТУВА ЈАЗИЧНАТА РАЗНОЛИКОСТ – ПРЕДУСЛОВ ЗА МЕЃУКУЛТУРНО РАЗБИРАЊЕ И ЈАКНЕЊЕ НА АЛИЈАНСАТА КОЛОРС

Студентите, академскиот и административниот кадар на 9. членки на Алијансата КОЛОРС на 26 септември го одбележаа Европскиот ден на јазиците, посветен на јазичната разноликост на Европа. Овој онлајн настан се одржа на платформата Bloom Hub (Блум Хаб) и беше во организација на Јазичниот центар на Европската универзитетска алијанса КОЛОРС. Целта на настанот беше да се подигне свеста за важноста од учење на јазици и промоција на културните и јазичните разлики. Студенти од прв, втор и трет циклус студии, членови на Јазичниот центар на УКЛО КОЛОРС, под раководство на проф. д-р Виолета Јанушева од Педагошкиот факултет – Битола, пред нивните колеги од партнерските универзитети на КОЛОРС презентираа видеоматеријал посветен на фразеолошките изрази во македонскиот јазик и на фразеолошките изрази во другите јазици што се зборуваат во Македонија. „Јазиците се помоќни кога се споени, а Европскиот ден на јазиците го прави токму тоа, ја спојува различноста на јазиците во една целина, здружена и посилна.“ – велат студентите од УКЛО КОЛОРС. Во продолжение се претставени фразеолошките изрази и нивните значења застапени во видеото. Сликите со кои се илустрираат изразите се создадени со помош на моделот DALL-E преку ChatGPT 4. Преводот на англиски јазик е буквален за да се долови внатрешната структура на фразеолошките изрази во оригиналот.

COLOURS IN ACTION

UKLO RESPECTS LANGUAGE DIVERSITY:

A KEY PREREQUISITE FOR INTERCULTURAL UNDERSTANDING AND STRENGTHENING OF COLOURS ALLIANCE

Students, academic staff, and administrative personnel from the nine members of the European University Alliance COLOURS celebrated the European Day of Languages on September 26. This day is dedicated to Europe’s linguistic diversity. The online event, organised by the Language Center of the European University Alliance COLORS, was hosted on the BLUMHAB platform. The event aimed to raise awareness about the benefits of language learning and promote the value of cultural and linguistic differences. During the event, for the participants from the other partner universities, the students from the first, second and third cycle of studies, members of the Language Center of UKLO COLORS, headed by Prof. Dr. Violeta Janusheva from the Faculty of Education – Bitola, presented a video material showcasing phraseological expressions used in the Macedonian language as well as phraseological expressions used in the other languages spoken in Macedonia. “Languages are more powerful when united, and that is exactly what the European Day of Languages is all about – it unites the diversity of languages into one whole, which becomes unified (united) and strong,” UKLO COLORS students said in their address. Here are some of phraseological expressions presented in the video material prepared by the students. The pictures below that are used to illustrate the expressions have been generated by DALL-E model via ChatGPT 4. The translation of the idioms from Macedonian into English is literal, and that is done purposefully to showcase the actual internal structure of the Macedonian phraseological expressions.

Му падна секирата во медот
(човек што стекнува некоја неочекувана добивка)
His axe fell into the honey
(a person who gains some windfall)

Ни вода ни киселина
(човек што е неодлучен и не знае што сака)
Neither water nor vinegar
(a man who is indecisive and doesn't know what he wants)

Село гори, а баба се чешла
(човек што се занимава со небитни нешта додека се случува нешто важно)
A grandma is doing her hair while the village is in flames. (a person who deals with unimportant things while something important is happening)

Си ја има мувата на капата
(човек што се досетува дека за него се зборува, обично нешто непријатно)
Someone has a fly on his hat
(a person who senses that he is being talked about, usually in relation to something unpleasant)

Ни лук јал, ни лук мирисал
(човек што не сака да се меша во ништо)
Someone hasn't eaten nor smelled garlic
(a person who does not want to interfere in anything)

Мечка страв, мене не страв
(човек што се самоохрабрува да направи нешто од кое се плаши)
The bear is scared but I am not
(a person who encourages himself to do something he is afraid of)

Падна од коњ на магаре
(човек што губи богатство или углед)
He fell from a horse onto a donkey
(a person who loses wealth or reputation)

18

Сложни калуѓери и во петок мрсат
(луѓе кои со слога можат да направат сè)
The monks who support each other don't fast on Fridays
(people that can do anything if they get along well)

Кога ќе роди врбата грозје
(нешто што нема да се случи никогаш)
When the willow gets grapes
(something that will never happen)

Гледа како теле во шарена врата
(човек што не сфаќа и не разбира ништо)
Someone who stares as a calf stares at a colourful door
(a person who doesn't understand anything)

Мечката што не може да ги достигне плодовите, вели дека не се сè уште зрели (човек што не го признава поразот и ја порекнува својата желба)
The bear that cannot reach the berries says that they're not ripe yet
(a man who does not admit defeat and denies his desire)

Зборува за времето и водата
(човек што зборува нешто површно и неважно)
Somebody is talking about the water and the weather
(a person who says something superficial and unimportant)

Не ми соли памет
(човек што не сака да му се наметнуваат нечии ставови)
Don't put salt on my mind (a person who does not want to have someone's views imposed on him)

Од речено до сторено, мувата стана крава
(голема е разликата од нешто ветено до нешто направено)
From talk to action, the fly has turned into a cow
(there is a big difference between something promised and something done)

Во Северна Македонија, покрај македонски јазик, се зборуваат и други јазици со голем број на идиоми.

There are many other languages spoken in North Macedonia, besides Macedonian. And each of them has lots of idioms.

Европскиот ден на јазиците се одбележува од 2001 година по иницијатива на Советот на Европа. 700 милиони Европејци од 46 земји членки на Советот на Европа се мотивирани да учат повеќе јазици, на различна возраст, во и надвор од училиштата. Советот на Европа промовира повеќејазичност затоа што смета дека јазичната разновидност помага да се постигне поголемо меѓукултурно разбирање. Учењето на нов јазик помага да се разбере културата на другите луѓе, како и да се зајакнат комуникациските вештини и мобилноста во работата. Овој ден, исто така, се фокусира и на важноста да се заштитат јазичните права и да се зачуваат јазиците кои може да бидат загрозувани. Со овој ден се истакнува и потребата од зачувување и унапредување на јазичната разновидност, што е важен дел од европската културна идентичност. Европа е дом на над 200 европски јазици, а во Европската Унија 24 од нив се користат како официјални.

The European Day of Languages has been celebrated since 2001 on the initiative of the Council of Europe. Seven hundred million Europeans from 46 member countries of the Council of Europe are motivated to learn multiple languages, at different ages, both inside and outside formal education. The Council of Europe promotes multilingualism because it believes that linguistic diversity fosters greater intercultural understanding. Learning a new language helps people to understand other cultures as well as to strengthen their communication skills and job mobility. The European Day of Languages also emphasizes the importance of protecting language rights and preserving endangered languages. It highlights the need to promote linguistic diversity as a vital part of the European cultural identity. Europe is home to over 200 European languages, and in the European Union, 24 of them are used as official languages.

Линк од видеото за фразеолошките изрази:
<https://www.youtube.com/watch?v=iuMZ6uMkyDo&t=29s>

Here is a link of the phraseological expressions in the video material prepared by the students:
<https://www.youtube.com/watch?v=iuMZ6uMkyDo&t=29s>

Автор на текстот м-р Марија Стојаноска

Author of the text Marija Stojanoska, MA
Translated by Zorica Vrchkovska

20

СТУДЕНТСКИ АКТИВНОСТИ ВО ФУНКЦИЈА НА 9. РЕКТОРСКИ ФОРУМ И ФОРУМОТ НА КОЛОРС STUDENT ACTIVITIES SUPPORTING THE 9TH RECTORS' FORUM AND THE COLOURS FORUM

На еден од најзначајните академски настани одржани на УКЛО, 9. состанок на Ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, кој беше дополнет со синергии од европските универзитетски асоцијации: COLOURS, EUTOPIA, YUFE, како и од EUA, во севкупната организација, логистика и во придружните програми, извонредно позитивна и суштествена беше вклученоста на студентите. Учесниците на 9. Ректорски форум и Форумот на КОЛОРС, во рамки на придружната програма, на 11 септември 2024 г., присуствуваа на мултимедијален театарски перформанс „Еден век наука и знаење“. Во театарската изведба, покрај актери од Народниот театар од Битола, учествуваа и студенти на УКЛО, кои заедно со групата „Фолтин“, на еден сликовит начин, визуелно, колоритно, со зборови, танц и игра ги престапија единиците на УКЛО и благодарение на тој силен уметнички израз, највпечатливо беа одбележани еден век наука и знаење на УКЛО.

The Forum of Southeast Europe and the Western Balkans is one of the most significant event ever held at UKLO. The event was enriched by synergies from various European university associations, including COLOURS, EUTOPIA, and YUFE, as well as the EUA. Students played an exceptionally positive and essential role in the overall organization, logistics, and accompanying programs. As part of the accompanying program, the participants of the 9th Rectors' Forum and the COLOURS European Alliance Forum attended a multimedia theater performance titled "One Century of Science and Knowledge" on September 11, 2024. Together with actors from the National Theater of Bitola, UKLO's students also took part in this performance, collaborating with the band "Foltin", to present UKLO's units in a vivid and colourful way through words, dance, and visual elements. Their strong artistic expression made the celebration of "One Century of Science and Knowledge at UKLO" truly exceptional.

9
R
F
11-12/09/24
BITOLA
UKLO

21

Мила Вујасиновиќ

„Моето учество во мултимедијалниот театарски перформанс „Еден век наука и знаење“ како статист, а воедно и како студент на УКЛО, можам да кажам дека беше време исполнето со различни активности и предизвици. Тоа беше екипа на луѓе од различни места, но сите собрани за една иста заедничка цел – да ѝ овозможиме на публиката визуелизација со помош на разни танци и игри, претстава за сите членки на УКЛО, за сите наши идни и сегашни студенти. Имав шанса да се запознаам и соработувам со познатите актери Огнен Дранговски, Петар Мирчевски и Маја Илиевски и со студенти од Факултетот за драмски уметности од Скопје. Столбот на овој проект, секако, беше познатиот режисер Дејан Пројковски. Искрено, за оваа претстава имавме краток период на подготовка, но со помош на сите, успешно го реализиравме тоа што на почетокот го ветивме – да подготвиме koloriten перформанс. Бевме соочени со многу предизвици, но со нашиот труд, нашата упорност и љубовта со која работевме го постигнавме посакуваниот успех. Чест ми беше што бев дел од оваа испишана приказна и мислам дека нема да биде последна.“

Mila Vujasinovic

“My participation in the multimedia theater performance “One Century of Science and Knowledge” as an extra, and as a UKLO student, was filled with a variety of activities and challenges. We were a team of people from different backgrounds, but all united by a common goal—to offer the audience a visual representation of all UKLO’s units, for both current and future students. I had the opportunity to meet and collaborate with the renowned actors Ognen Drangovski, Petar Mircevski, and Maja Ilievski, as well as with students from the Faculty of Drama in Skopje. The cornerstone of this project was, of course, the well-known director Dejan Projkovski. Despite the short preparation period, we managed to do what we promised—to create a vibrant, colourful performance. We faced many challenges, but through hard work, dedication, and passion, we achieved the success we had hoped for. It was an honor to be part of this remarkable story, and I’m sure it won’t be the last.”

КОЛОРС ОЖИВЕА НИЗ ПРИКАЗНАТА ЗА ПЕЛАГОНИЈА

Митот вели дека Пелагонија била море, над која постојано имало виножито со девет бои. Божицата Нона зела совалка (вретено) и го исткала виножитото во платно. Боите на виножитото ги искористила како нитки, за да вметне потки и да добие платно. Платното се спуштило на морето и настанала рамна земја, Пелагонија. Римската божица Нона произлегува од грчката божица Клото (иста божица), најмладата од трите Моири – божици на судбината, која ја врти нишката на човечкиот живот и го носи вретеното од кое излегува нитката на судбината. Во постарата митологија се вели дека трите сестри Клото, Лахесис и Атропос заедно со Хермес ја создале азбуката.

Врската е многу индикативна, образованието и судбината се нераскинливо поврзани, или во митолошка верзија, нитките на животот треба да ги исткаеме со потките на образованието. Оваа приказна е многу важна затоа што Универзитетот е совалката, со која секој посебно ја ткае својата судбина, на нитките на животот.

За учесниците на Форумот и највисоките претставници на Алијансата КОЛОРС, беше организиран прием во Ректоратот на Универзитетот. На 12 септември 2024 г. тие беа пречекани со стариот македонски обичај, слатко и кафе со локум, послужени од студенти на УКЛО облечени во староградска облека, што ги воодушеви гостите кои покажаа голем интерес и за историјата на објектот во кој престојувал султанот Решад V при неговата посета на Битола во 1911 година. Тоа е еден од најдобрите примери на еклектичната и неоренесансната архитектура во Битола, со особено богат декор на фасадата. Градежните работи за реконструкција на резиденцијата на султанот биле долготрајни, а неговиот престој краток. Интересен за нив беше и податокот дека постои документарен филмски запис за посетата на претпоследниот турски султан Решад V во Битола, регистриран од браќата Манаки. Од основањето на Универзитетот во 1979 г. зградата е седиште на Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Гостите од Ректоратот си заминаа со силни импресии, а среќата и задоволството не изостана ни кај домаќините кои добија пофалби за гостопримството.

MACEDONIA

23

COLOURS CAME TO LIFE THROUGH THE STORY OF PELAGONIA

According to the myth, Pelagonia was once a sea, over which a rainbow of nine colors would always appear. The goddess Nonna took her spindle and wove the rainbow into a beautiful cloth, using its vibrant colors as threads. As she wove, the cloth descended to the sea, forming flat land—Pelagonia.

The Roman goddess Nonna is derived from the Greek goddess Clotho, the youngest of the three Moirai—goddesses of fate. Clotho spins the thread of human life, carrying the spindle from which the threads of destiny emerge. In old mythology, it is said that Clotho and sisters Lachesis and Atropos, created the alphabet with the help of Hermes. This story is symbolic—education and destiny are intertwined, or, in mythological terms, one must weave the threads of life together with the threads of knowledge.

This story is significant because it parallels the role of the university. The university acts as the shuttle, letting each individual weave their own destiny on the loom of life.

A reception was held at the University Rectorate for the Forum participants and the senior representatives of the COLOURS Alliance. On September 12, 2024, they were welcomed with an old Macedonian custom—preserve and Turkish coffee served with Turkish delight by UKLO students dressed in traditional city attire. This delighted the guests, who expressed great interest in the history of the building, where Sultan Reshad V stayed during his visit to Bitola in 1911. This building is one of the finest examples of eclectic and neo-Renaissance architecture in Bitola, adorned with rich facade decorations. The reconstruction of the Sultan's residence took a long time, but his stay in it was brief.

The visitors were also amazed by the fact that there's a documentary film of Sultan Reshad V's visit to Bitola, captured by the Manaki brothers.

Since the establishment of the University "St. Kliment Ohridski" – Bitola in 1979, the building served as the Rectorate's headquarters. The guests left with positive impressions, and the hosts were equally pleased to have received praise for their warm hospitality.

Translated by Elena Shalevska, MA

ТАЛЕНТ НА УКЛО

Congratulations

Јас сум дипломиран студент на прв циклус студии на Техничкиот факултет – Битола, на отсекот за Графичко инженерство и дизајн, и одлучив да продолжам со моето студирање и на втор циклус студии. За време на моето досегашно студирање УКЛО несебично ми овозможи да ги демонстрирам моите способности и идеи. Од февруари, оваа година, сум член и на Алијансата на европски универзитети КОЛОРС каде што дополнително бев вклучена во реализацијата на одредени активности.

Можам да кажам дека она што ме издвојува од останатите е мојата креативност и иновативност, за кои верувам дека се клучни за успех во оваа област. Константно барам предизвици за да ги пробивам границите на моето знаење и способности. Без разлика на кој начин, секогаш ги прифаќам можностите што УКЛО и КОЛОРС ми ги овозможуваат за да го применим мојот талент во практични услови.

Универзитетот им помага на студентите да најдат опции и можности за кариера, а помага и во препознавање, поддржување и напредок на талентирани студенти. Моето патување низ студирањето започна како дел од PR тимот на УКЛО, а потоа и како член на Алијансата КОЛОРС. Најпрво имав можност да го редизајнирам „Универзитетскиот глас на УКЛО“, којшто доби нов и помодерен изглед и сето тоа со голема поддршка од членовите на Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и мојот ментор вонр. проф. д-р Филип Поповски кои несебично ми помогнаа и поттикнаа да сето тоа, на крајот, изгледа врвно и во светски рамки. Овој проект, исто така, беше и темата на мојот дипломски труд, за кој што сум особено горда бидејќи успеав да ги комбинирам мојата креативност и технички вештини и беше прифатен од моите колеги и од целиот тим на УКЛО и КОЛОРС.

Потоа, следен поголем проект на којшто исто така сум горда е „Студентскиот магазин УКЛО КОЛОРС“, кој е во духот на студентите, од и за студентите. Максималната посветеност на студентите кои ентузијастично работевме на составување на првиот број на „Студентскиот магазин УКЛО КОЛОРС“ вроди со плод. Ова искуство што ми го овозможија УКЛО и КОЛОРС ја зацврсти мојата страст кон она што го учам и ме поттикна да продолжам да се надоградувам.

Она што го водеше мојот успех како студент е мојата љубопитност и желбата да се предизвикувам себе си. Верувам дека вистинскиот успех доаѓа со излегување од зоната на комфор, барање нови знаења и постојано стремење кон подобрување. Со нетрпение ја очекувам можноста да придонесам со мојата креативност и визија кон заедницата на УКЛО и КОЛОРС.

Автор на текстот Катерина Стојкоска

25

UKLO'S TALENT

I am a graduate of the BA program of Graphic Engineering and Design at the Faculty of Technical Sciences in Bitola. I have decided to continue my studies at the postgraduate level. Throughout my academic journey, UKLO has provided me with numerous opportunities to showcase my abilities and ideas. Since February of this year, I have also been an active member of COLOURS – the Alliance of European Universities, where I have taken on additional responsibilities.

I believe what sets me apart is my creativity and innovation, which I consider essential for success in this field. I am constantly seeking challenges that push the boundaries of my knowledge and abilities. Whether through academic or extracurricular activities, I embrace every opportunity that UKLO and COLOURS offer to put my talents into practice.

The university actively helps students discover career paths and opportunities, while recognising, supporting, and nurturing talented students. My academic journey began as part of the UKLO PR team and later expanded when I joined the COLOURS Alliance. One of my first significant projects was redesigning UKLO's magazine, "Voice of the University", giving it a fresh and modern look. This was made possible with the tremendous support of the members of the Rectorate of the University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, and my mentor, Associate Professor Filip Popovski, PhD, who generously helped me and made sure the magazine reached world-class standards. This redesign also became the topic of my undergraduate thesis, which I am particularly proud of, as it allowed me to combine my creativity with technical expertise, and was well received by my colleagues and the entire UKLO and COLOURS team.

Another major project I am proud of is the UKLO COLOURS Student Magazine – a publication that embodies the very essence of students, created by students, for students. The dedication and enthusiasm of my fellow students, who worked on the first issue, truly paid off. This experience, facilitated by UKLO and COLOURS, deepened my passion for my studies and encouraged me to keep improving.

What has driven my success as a student is my curiosity and the desire to challenge myself. I believe that true success comes from stepping out of one's comfort zone, seeking new knowledge, and striving for continuous improvement. I look forward to the opportunity to further contribute my creativity and vision to the UKLO and COLOURS community.

Author of the text Katerina Stojkoska
Translated by Elena Shalevska, MA

26

УСПЕШНО СПРОВЕДЕНА УНИВЕРЗИТЕТСКА ЛЕТНА ПРАКСА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО

UNIVERSITY SUMMER INTERNSHIP SUCCESSFULLY COMPLETED BY UKLO'S STUDENTS

Студенти од УКЛО успешно ја реализираа втората по ред Универзитетска летна пракса, финансирана од Општина Битола, асоциран партнер на УКЛО во Алијансата КОЛОРС. Платената практичната работа опфати 33 студенти, кои во месеците на летната серија: јули, август и септември во јавните претпријатија во надлежност на Локалната самоуправа, ги збогатуваа своите практични вештини преку овозможена реална поддршка од УКЛО. Универзитетската летна пракса е една од иницијативите на Центарот за кариера, алумни и доживотно учење КРЕДО и претставува континуитет на заложбата на Универзитетот за задржување на младите дома.

Дел од нив за Студентскиот магазин ги истакнаа придобивките од директното вклучување во работниот процес, со цел дополнително стекнување на практични знаења и искуства, за што добиваа месечен надомест од десет илјади денари

UKLO's students have successfully completed the second University summer internship, funded by the Municipality of Bitola, an associate partner of UKLO in the COLOURS Alliance, and the public enterprises under the jurisdiction of the Local Self-government. For their summer internship the students received a monthly stipend of ten thousand denars.

A total of 33 students participated in the paid internship, during the summer months of July, August, and September, enriching their practical skills through the direct support provided by UKLO. The university summer internship is one of the initiatives of the Career, Alumni, and Lifelong Learning Center, KREDO, and reflects the University's ongoing commitment to retaining young talents in their homeland.

Here, we highlight some of the benefits students gained from their direct involvement in the working process, aimed at acquiring practical knowledge and experience.

ИВОНА КОЗАРОВА, ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО

„Преку проектот „Универзитетска летна пракса“, како студент, имав можност да реализирам практиканска работа во Општина Битола во Одделот за нормативно-правни работи во текот на еден месец, што за мене беше одлична прилика да го применим стекнатото знаење во практиката и да се запознаам со вистинските предизвици во правничката професија.“

“Within the ‘University summer internship’ project, I have had the opportunity to do an internship in the Municipality of Bitola, specifically in the Department of Normative and Legal Affairs, for a month. The internship allowed me to put into practice the knowledge I had acquired at university, and to witness first-hand the true challenges of the legal profession.”

IVONA KOZAROVA, A STUDENT AT THE FACULTY OF LAW
- KICEVO

27

БОЈАНА МАНДРОВСКА, ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА, СТУДИСКА ПРОГРАМА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ

„Кога беше објавен повикот за Универзитетска летна пракса за првпат, никој не знаеше што да очекува и дали е корисно да се пријави, но јас се пријавив, бев презадоволна и оваа година повторно по втор пат без размислување го направив истото. Од денешна гледна точка, одлуката да бидам дел од Универзитетската летна пракса за мене беше најдобрата одлука која ја донесов во текот на моето студирање. Покрај знаењата кои несебично ни ги даваат нашите професори, практичната настава е многу важен елемент во студирањето и во градењето на успешна кариера. Како студентка на Педагошкиот факултет, на насоката Македонски јазик и книжевност, два пати бев дел од Универзитетска летна пракса, која ја изведував во основното училиште „Ѓорѓи Сугарев“ – Битола. Во текот на еден месец имав доволно време да се обидам да ја работам мојата идна професија, се разбира, со помош на ментор, да се соочам со предизвиците кои ги носи мојата професија, да запознаам многу нови луѓе и сето тоа да е платено. Мислам дека Универзитетската летна пракса е можност која ниту еден студент не смее да ја пропушти, а јас ја препорачувам од мое лично најпозитивно искуство.“

BOJANA MANDROVSKA, A STUDENT OF MACEDONIAN LANGUAGE AND LITERATURE AT THE FACULTY OF EDUCATION - BITOLA

“When the call for the University summer internship was first published, no one knew what to expect or whether it was worth applying. I decided to give it a try, and was very satisfied with the entire experience afterwards. This year, I applied again without hesitation, and looking back, participating in the University summer internship was one of the best decisions I have made during my studies. In addition to the knowledge our professors generously share with us, practical teaching is an essential aspect of both our education and our future career as teachers.

As a student at the Faculty of Education, majoring in Macedonian language and literature, I have completed both university summer internships in the primary school “Gjorgji Sugarev” in Bitola. The one-month teaching period gave me valuable insights into the challenges of my future profession, all under the guidance of my mentor. It also provided me with an opportunity to meet many new people, and I even received financial compensation for all of that. Personally, I firmly believe that the university summer internship is an opportunity no student should miss. I highly recommend it based on my own positive experience.”

28

МАРИЈА МАРКОСКА, ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП, СТУДИСКА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГ

„Морам да кажам дека самата идеја да се посвети толкаво внимание на нас, студентите, е за поздравување и посакувам оваа идеја/проект да опстои и понатаму бидејќи станува збор за активност која и тоа како им недостасува на студентите. Интересно и убаво искуство кое би сакала да трае подолго. Нови пријатели, нови искуства и нови предизвици. Благодарам КРЕДО, благодарам УКЛО. Единствени сте... Навистина сум горда што сум дел од оваа институција и што студирам на овој универзитет.

Од праксата и од мојата менторка сум многу задоволна. Благодарение на нејзината несебична поддршка која ја добивав за целото времетраење на УЛП имав одлична можност да ги подобрам моите вештини. Се пријавив на повикот со сомнеж дека и ова ќе биде еден неуспешен обид во подобрување на моите компетенции, но на мое лично задоволство, бев пријатно изненадена од она што следуваше понатаму.

Организациски, самиот проект беше испланиран до перфекција строго професионално. Благодарам на раководителот и соработникот на Центарот за кариера, алумни и доживотно учење при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, за нивната љубезност, отвореност, пристапност и грижливост која ја покажаа за мене како практикант, а сигурна сум дека ист беше пристапот и кон останатите практиканти. Искрено, Универзитетската летна пракса ми помогна да се пронајдам себеси во мојата професија.

На идните студенти би им препорачала да ја искористат шансата која им се нуди, сè со цел да стекнат нови искуства, нови вештини, да се запознаат со тимската работа и сл. Како дел од Универзитетската летна пракса сум многу задоволна од искуството кое го стекнав, но и од стекнатите работни навики, па затоа повторно би била дел од оваа прекрасна активност. И сосема на крај, голема благодарност до Центарот КРЕДО бидејќи се вистински амбасадор на студентите.”

MARIJA MARKOSKA, A STUDENT OF MARKETING AT THE FACULTY OF ECONOMICS – PRILEP

“I have to say that the very idea of paying such great attention to us, the students, deserves a big shout-out. I hope this idea/project continues to thrive, as it is something that students really lacked in the past.

For me personally, it was such an interesting and insightful experience, and I would have loved for it to last longer. I made new friends, gained new experiences and faced new challenges. Thank you, KREDO! Thank you, UKLO! You are truly unique. I am really proud to be a student at this institution.

I am completely satisfied with both the internship and the mentor assigned to me. Thanks to her selfless support throughout the internship, I had a wonderful opportunity to significantly improve my skills. Initially, I applied for the internship with a dose of skepticism, thinking it would be just another unsuccessful attempt to improve my competencies. However, to my surprise, what followed was truly rewarding.

In terms of organization, the project itself was very professionally managed. I am utterly grateful to the manager and co-operator of the Career, Alumni, and Lifelong Learning Center at the University “St. Kliment Ohridski” in Bitola, for their kindness, open-mindedness, accessibility and care they showed me as an intern. I am confident that their approach was the same for all other interns. Frankly, the university summer internship helped me ‘find’ myself in my future occupation.

I encourage all prospective students to take advantage of the opportunity available to them, so that they gain new experiences and skills, and to master the art of teamwork. As a participant in the university summer internship, I am pleased with both the experience I gained and the working habits I acquired. Therefore, I would like to be a part of this amazing program again.

Finally, a heartfelt thank you to the KREDO center because they are true ambassadors for the students.”

2019

СТУДЕНТСКИ ОСВРТ КОН ПРИРАЧНИКОТ ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ „СЕКОЈА ВЕСТ НА ТЕСТ“

По неколку месеци напорна работа на Проектот за медиумска писменост „Младите размислуваат“ во организација на УСАИД, ИКС и ИРЕКС, на 18 септември 2024 г., во просториите на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола се одржа промоција на Прирачникот за медиумска писменост „Секоја вест на тест“. Целта на Прирачникот е да се надградат и унапредат постојните програми по предметите Медиумска писменост, Медиумска култура во наставата и Лингвостилистика со содржини поврзани со медиумската писменост, првично наменет за студентите, но и за наставниот кадар што сака да се запознае со главните начела на медиумската писменост и да стекне вештини за критичко размислување. Содржините од Прирачникот ќе придонесат студентите и наставниот кадар повеќе да соработуваат меѓу себе, да научат да пристапуваат до различни содржини на интернет и критички да ги анализираат и коментираат пред да ги споделуваат. Исто така, студентите и наставниот кадар ќе имаат можност да научат полесно да ги препознаваат дезинформациите и лажните вести со кои се соочуваат секојдневно и да ги избегнуваат стереотипите, пристрасноста и говорот на омраза. На промоцијата присуствуваа и ректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, проф. д-р Игор Неделковски, проректорите проф. д-р Јове Димитрија Талевски и проф. д-р Јасмина Буневска-Талевска и координаторката на КОЛОРС, проф. д-р Рената Петревска-Нечкоска кои им честитаа и им посакаа на составувачите на Прирачникот уште многу нови изданија во иднина.

Во продолжение се искуствата, споделени од студентите, кои беа дел од овој прекрасен проект:

„Уште од самиот почеток се соочив со непознати предизвици и пречки, но со помош на целиот тим научив како да се справам со нив. Потоа, морам да го истакнам извонредното онлајн работење, кое се докажува сè повеќе како добар начин за работа затоа што немаше потреба од секојдневно состанување бидејќи комуникацијата онлајн прилично го олесни целиот процес. Поради сите наведени причини, можам да истакнам дека особено задоволство и чест ми беше да работам на Прирачникот за медиумска писменост.“

Димитар Атанасовски

„Ми претставува огромно задоволство и среќна сум за можноста што бев дел од тимот составувачи на Прирачникот за медиумска писменост. За мене беше предизвик да работам на оваа исклучително важна тема, со тим на успешни професори и колеги. Работевме напорно, научив многу нови работи, имавме успешна соработка која резултираше со дело кое се надевам дека ќе го предизвика читателот да ја става секоја вест на тест!“

Бојана Мандровска

„Предизвикот да се биде дел од процесот на изработка на Прирачник за високо образование, како студент, беше голем. Како дел од тимот составувачи, јас имав можност длабоко да се нурам во истражувачкиот свет и да им овозможам на студентите/студентките да го збогатат својот речник со медиумски поими, но и да ги прошират знаењата за медиумска писменост. Изработувајќи дел од содржината на Прирачникот, јас бев меѓу првите негови читатели, па се поттикнував себеси во иднина внимателно да им пристапувам на медиумските содржини и се разбира, секоја вест да ја ставам на тест!“

Благица Наумова

„Создавање прирачник кој ги задоволува потребите на студентите денес не е лесна задача исто како што не е лесно да сте медиумски писмен! Сепак, процесот на правењето на Прирачникот беше предизвик кој нè научи многу. Ние не само што научивме како да проверуваме факти и критички да евалуираме вести; ние исто така научивме како да го приспособиме текстот кон една посебна публика – публика која е составена од студенти и професори кои ќе го користат овој прирачник како извор на нивниот пат кон совладување на медиумската писменост. Навистина беше чест и привилегија да сум дел од ваков трудољубив и инспиративен тим!“

Елена Шалевска

„Дигиталната ера му олесни на секој читател да создава медиумска содржина, но често не знаеме кој ја создал, зошто и дали е веродостојна. Тука доаѓа медиумската писменост – суштинска вештина во денешниот дигитален свет. Работењето на овој проект ми овозможи да размислувам критички, рационално да ги анализирам информациите, да ја идентификувам улогата на медиумите во секојдневниот живот и да разликувам вистинити од лажни информации. Уште поважно, Прирачникот што го создадовме има за цел да ги поттикне другите да ги развијат истите вештини – вештините што нашиот тим ги усвои преку успешно завршување на овој проект. Целта на овој Прирачник е да ги научи читателите како да ја тестираат секоја вест, исто како што се ставиваме и ние на тест во создавањето на овој важен и значаен извор, кој се надеваме дека добро ќе им служи на идните генерации.“

Марија Стојаноска

„Да се биде дел од составувачкиот тим на Прирачникот за високо образование е посебна привилегија затоа што, можноста да се истражува и пишува за област која е важна за општественото добро, е ретка и многу значајна. Како студенти ни беше дадена прилика да се ставиме, за прв пат, во таква улога. А тоа претставува огромна чест, а и одговорност – да се оправда довербата. Учевме едни од други, за различните начини на кои може да се пристапи кон одредена проблематика. Го почувствувавме духот на тимската работа и енергијата што го носи процесот, додека се работи нешто со ентузијазам. Споделувавме различни перспективи, дискутиравме и ги споивме нашите различни видувања во една целина. Промоцијата на Прирачникот беше крајот каков што ова творечко патување и го очекуваше. Искрено се надеваме дека тоа патување ќе продолжи, од една страна, со млади луѓе што ќе ги збогатуваат своите знаења за медиумската писменост, а од друга страна, со мотив за идни проекти налик на овој.“

Ева Нешковска

Користејќи го Прирачникот како главна референтна точка,
COLOURSjuniors од УКЛО ФМ, радио-емисија Слушнете нее! со
Ноела, изработија специјално издание посветено на месецот на
медиумската писменост преку Мрежата за медиумска писменост.

https://www.youtube.com/watch?v=qMEGvP8vTWY&list=PLuGD39XFPX9G52BBGRrTy_3uPvtlrvtNp

Автор на текстот м-р Марија Стојаноска

31

STUDENT FOCUS ON THE HANDBOOK ON MEDIA LITERACY IN HIGHER EDUCATION “PUT EVERY NEWS TO THE TEST”

After months of hard work on the Media Literacy Project, “The Youth Think”, organized by USAID, IKS, and IREKS, the Handbook on Media Literacy, “Put Every News to the Test”, was officially promoted on 18th September 2024 at the Faculty of Education, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola. The goal of the handbook is to enhance the content of existing courses such as Media Literacy, Media Culture in Class, and Linguo Stylistics, with vital information related to media literacy. The handbook is also intended for readers who want to learn more about the main principles of media literacy and acquire skills for critical thinking. The content of the handbook will encourage students and teachers to cooperate more, learn how to approach different content on the internet, and critically analyse and comment on information before sharing it. Additionally, students and teachers will have the chance to learn how to easily recognize disinformation and fake news, which they encounter every day, and how to avoid stereotypes, biases, and hate speech. The rector of the University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Prof. Dr. Igor Nedelkovski, the vice-rectors, Prof. Dr. Jove Dimitrija Talevski and Prof. Dr. Jasmina Bunevska Talevska, and the academic coordinator of COLOURS, Prof. Dr. Renata Petrevska-Nechkoska attended the promotion and congratulated the team that wrote the handbook and wished them many new editions in the future.

Below are the experiences shared by the students who were part of this wonderful project:

“Right from the start of the project, I encountered unexpected challenges and barriers. However, thanks to the support of the entire team, I quickly learned how to address them. I must emphasize the significant advantage of working online with my team, which proved to be not only efficient but also a great time-saver, as it spared us from arranging and attending frequent onsite meetings. For all these reasons, I can truly say that it was both an honor and a pleasure to be part of the team that compiled this handbook on media literacy.”

Dimitar Atanasovski

“It was a great pleasure for me to be a member of the team that wrote the media literacy handbook. Working on this extremely important topic, alongside a team of accomplished professors and fellow students, was both a challenge and a rewarding experience. We worked hard, I learned a great deal, and our successful collaboration resulted in a work that I hope will encourage readers to critically evaluate every piece of news!”

Bojana Mandrovska

“Being involved in creating a handbook for higher education while still a student was a significant challenge for me. As a member of the writing team, I had the opportunity to delve deeply into research, and the outcome of that research will hopefully enhance students’ vocabulary with media-related terms, and expand their understanding of media literacy. By contributing to the content of the handbook, I became one of its first readers, which inspired me to approach media content critically in the future and, of course, to put every piece of news to the test!”

Blagica Naumova

“Creating a handbook that caters to the needs of today’s students is no easy feat, much like becoming media literate! Yet, the process of developing this handbook has been a rewarding challenge that taught us so much. We didn’t just learn how to fact-check and critically evaluate news; we also learned how to tailor our writing to fit such a unique audience – an audience of students and professors who will use this handbook as a resource on their journey to mastering media literacy. It was a true honor and privilege to be part of such an inspiring and hardworking team!”

Elena Shalevska, PhD Candidate

“The digital age has made it easy for anyone to create media content, but we often don’t know who has created it, why, and whether it is credible. This is where media literacy comes in—an essential skill in today’s digital world. Working on this project allowed me to think critically, analyze information rationally, identify the role of media in people’s daily lives, and distinguish between true and false information. More importantly, the handbook we created is intended to empower others to develop these same skills – the skills that our team honed through the successful completion of this project. The purpose of this handbook is to teach readers how to put to the test every piece of news, just as we have put ourselves to the test in creating this important and meaningful resource that will hopefully serve future generations well.”

Marija Stojanoska

“To be part of a team tasked with writing a handbook on media literacy for higher education is a special privilege. The opportunity to do research and write about something that is vitally important for society’s well being is both rare and meaningful. As students, we were presented with a chance to assume such a role for the first time, which is, at the same time, a huge honor and a great responsibility. We learned from one another about the different ways in which a particular issue can be addressed. We felt the spirit of teamwork and the energy that the process brings while working on something with enthusiasm. We shared different perspectives and combined our views into one cohesive whole. The promotion of the handbook marked the culmination of this creative journey. We sincerely hope that this journey will continue, both by empowering young people to enrich their knowledge on media literacy, and by instigating similar projects in the future .”

Eva Neshkoska

By using the handbook as a main reference point, the #COLOURSjuniors from UKLO FM, the radioshow Listen to uss! with Noela, have produced a special edition dedicated to the month of media literacy, through the Media Literacy Network.

Here is a link to the promotion of the handbook from a teenage perspective:
https://www.youtube.com/watch?v=qMEGvP8vTWY&list=PLuGD39XFPX9G52BBGRrTy_3uPvtlrvtNp

Author of the text Marija Stojanoska, MA
 Translated by Dimitar Atanasovski

„ЗЛАТНОТО МОМЧЕ” НА УКЛО - ПЕТАР ЗАБОРСКИ

Раководството на УКЛО, со големо задоволство, го честиташе извонредниот успех на студентот Петар Заборски кој освои злато на Европската летна универзијада. По повод големиот успех на македонскиот каратист и студент од УКЛО на Факултетот за безбедност во Скопје, Петар Заборски, на 30 септември 2024 г., во рамки на промоцијата на Спортскиот универзитетски сојуз на УКЛО КОЛОРС, одржан е прием во Ректоратот на Универзитетот, што е уште една потврда на заложбата на УКЛО да продолжи да го стимулира и поддржува студентскиот спорт и да го јакне во рамки на Алијансата.

На пригодниот настан беше истакнато дека голема е радоста на УКЛО што нашиот Петар Заборски се закити со трофеј на Европското универзитетско првенство. Имено, нашиот македонски каратист и студент од УКЛО, Петар Заборски, се најде на врвот од пласманите на Европската летна универзијада што се одржа во Унгарија. Петар Заборски стана европски универзитетски шампион во карате во категоријата до 75 килограми. Неговите заслуги и посветеноста во спортот резултираа со успех, кој се преточи во своевиден златен орден значаен за Факултетот за безбедност, чиј студент е Заборски, за нашиот УКЛО и за нашата држава.

Неговата целосна спортска и натпреварувачка доминација е впечатлив пример за тоа каков треба да биде еден врвен спортист, спортист којшто е воедно и студент, студент на УКЛО. Неговите постигнувања и спортски резултати се надополнети и со претходно освоени медали од европски и светски универзијади, што во моментот го позиционираат како најтрофеен и најдобар македонски спортист дома, но и пошироко од националните рамки, со највисоки и најбројни медали од европски и светски првенства. Му честитаме и му се заблагодаруваме за можноста да не направи среќни и горди што е наш студент.

Од негова, пак, перспектива тој истакна дека:

„Ова е големо признание за мене. Имам освоено 8 медали на европски и светски универзијади и влегов во историјата како најуспешен студент спортист на овие простори и пошироко. Ми претставуваше чест и задоволство што зад мене стоеше името на УКЛО, тоа ми беше мотив плус да го дадам својот максимум на секој натпревар. Се надевам дека ова ќе биде поттик и за останатите студенти, да го следат мојот пример и да го достигнат мојот успех“.

34

UKLO'S "GOLDEN BOY" - PETAR ZABORSKI

The management of UKLO was proud to congratulate Petar Zaborski, an exceptional student and athlete, for his outstanding achievement in winning gold at the European University Championship. On September 30, 2024, in recognition of this tremendous success, a special reception for Zaborski was held at the University's Rectorate. This event celebrated the triumph of the Macedonian karate champion and UKLO student from the Faculty of Security in Skopje and served as further testament to UKLO's ongoing commitment to encourage and support student athletics within the Alliance.

During the celebratory event, UKLO shared in the joy of Petar Zaborski's victory at the European University Championship. The name of our karate athlete and student topped the rankings at the European Summer Universiade held in Hungary, where he claimed the title of European University Karate Champion in the under-75 kg category. His hard work, dedication, and passion for sports not only earned him the gold medal, but also brought great pride and recognition to the Faculty of Security, UKLO, and North Macedonia as a whole.

Petar's sporting dominance serves as an exemplary model of what a top athlete, and member of our UKLO, should embody—both on and off the mat. His previous achievements – like his previous wins at both European and World Universiades – make him the most decorated and accomplished Macedonian athlete in these competitions and beyond.

We extend our heartfelt congratulations and gratitude to Petar for making us proud to have him as a student at UKLO.

Petar Zaborski

"This recognition means a great deal to me. I've won eight medals at European and World University Championships, securing my place in history as the most successful student-athlete in these areas and beyond. It has been an honor and privilege to have the name of UKLO behind me, motivating me to give my best in every match. I hope this achievement will inspire other students to follow my path and reach my success"

Translated by Elena Shalevska, MA

ЕВРОПСКАТА НЕДЕЛА НА МОБИЛНОСТ НА УКЛО

UKLO EUROPEAN MOBILITY WEEK

Европската недела на мобилност, позната под акронимот „EMW“, кој доаѓа од European Mobility Week, се одржува секоја година од 16 до 22 септември, кога ширум светот се промовираат целите на одржливиот развој и алтернативните видови на превоз. Во последните пет години, па дури и во пандемиските 2020 и 2021 година, УКЛО и студентите на УКЛО организираа и учествуваа во настани исполнети со низа на волонтерски активности поврзани со принципите и целите на одржливиот развој во заедницата, посебно со начините за менување на животните навики и охрабрување на локалните власти да применат мерки за постигнување на овие цели. Европската недела на мобилност е иницијатива на Европската комисија и Генералниот директорат за мобилност и сообраќај и можност носителите на одлуките, секако, со поддршка и на академијата, да разговараат со граѓаните за одржливите форми на учество и однесување во сообраќајот.

The European Mobility Week (EMW) takes place from 16th to 22nd September every year, with the goal of promoting sustainable development and alternative modes of transport worldwide. Over the last five years, even during the pandemic years of 2020 and 2021, UKLO and its students have organised and participated in various events, including a series of volunteer efforts aligned with the principles and goals of sustainable development within the community, particularly focusing on lifestyle changes and encouraging local authorities to implement measures to achieve these goals.

The European Mobility Week is an initiative of the European Commission and the Directorate General for Mobility and Transportation which provides an opportunity for decision-makers, supported by the academic community, to engage in discussions with citizens about sustainable participation and behavior in traffic.

36

Низ годините потврдиме дека студентите на УКЛО се полни со ентузијазам, живост и со ревност за служење на заедницата, волонтерски;

Наставниот кадар е исто толку посветен, постојано покажуваат интерес за вклучување во волонтерски активности, што ни дава неверојатен тимски дух за реализирање на успешни акции и одличен пример за следење од страна на идните генерации.

Всушност, така и дојде идејата за креирање на друштвената, забавна и едукативна игра „УКЛО-ЕКО“, дел од проектните едукативни и волонтерски активности во рамки на Студентскиот клуб за одржливо живеење на УКЛО, конкретно од страна на студентите, членови во еко клубот „ЛОК – УМ“, со седиште на Техничкиот факултет – Битола. Преку клубот и низ играта студентите добиваат извонредна можност да бидат дел од активностите за заштита на интегритетот на животната средина околу нас и промовирање на одржливата мобилност и екологијата.

Со учеството на студентите и УКЛО, во Европската недела на мобилност под мотото „ВОЛОНТЕРИ ДЕНЕС – ЛИДЕРИ УТРЕ“, веруваме дека сме чекор поблиску до следните цели:

- Да го промовираме образованието за одржлив развој и целите за одржлив развој – SDGs;
- Да ги поттикнуваме социјалната, еколошката и економската свест за значењето на одржливиот развој и урбаната мобилност;
- Да ѝ помогнеме на заедницата во развојот и зачувувањето на животната средина.

Автор на текстот проф. д-р Јасмина Буневска Талевска, проректор на УКЛО

Over the years, we have confirmed that UKLO's students are full of enthusiasm, energy and zeal to serve the community.

The teaching staff is just as dedicated, constantly showing interest in volunteering activities, resulting in an incredible team spirit essential for the successful realisation of activities – setting an excellent example for posterity.

In fact, this is how the students, members of the ECO CLUB at the Technical Faculty of Bitola, came up with the idea to create a social, fun, and educational game called "UKLO ECO". This initiative is part of the educational and volunteer project activities within the Student Club for Sustainable Living at UKLO. Through the club and the game, students gained a unique opportunity to engage in activities aimed at protecting the environment and promoting sustainable mobility and ecology.

With the participation of students and UKLO in the European week of mobility, under the motto "VOLUNTEERS TODAY – LEADERS TOMORROW", we believe that we are getting closer to the following goals:

- Promoting education for sustainable development and the Sustainable Development Goals (SDGs);
- Raising social, environmental, and economic awareness about the importance of sustainable development and urban mobility;
- Assisting the community in the development and preservation of the environment.

Author of the text Vice Rector Prof. Dr. Jasmina Bunevska Talevska

Translated by Zorica Vrechkovska

37

КОЛОРС СТУДЕНТИ - РЕПОРТЕРИ

МЛАДИТЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА

Младите мора да препознаваат и пријавуваат секаков вид на корупција, од најголема до најмала форма. Борбата против корупцијата мора да е една од целите на младите лица кои се иднината на нашето општество. Ова се заклучоците од панел-дискусијата на тема: „МЛАДИТЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА – Градење на култура на интегритет и отчетност за општество без корупција“, организирана од Македонско-американска алуمني асоцијација (МААА) и Амбасадата на САД во РСМ, во соработка со Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола.

Студентите на УКЛО и средношколците прашуваа: како да се препознае и каде да се пријави корупцијата, колку е важен личниот интегритет за справување со коруптивните влијанија, дали обвинителите се соочуваат со притисоци и закани кога постапуваат и уште многу други прашања. Одговори добија од панелистите: м-р Оливера Нечаковска, основен јавен обвинител, ОЈО – Битола и м-р Александар Камбовски, судија во Апелационен суд во Битола и член на Судски совет на РСМ.

Според нив, интегритетот е способност да се одолее на притисоците. „Мора да се има конзистентност и да се одлучува само во духот на законот. Ако лицето има поголема стручност, може подобро да го зачува интегритетот чии начела се: искреност, непристрасност и почитување на законите. И во случај на притисок и закани, интегритетот води кон правилни одлуки“ – појаснија панелистите.

Панел-дискусијата, како дел од проектот „Зајакнување на идните лидери – Партнерство на алумните и младите за промоција на граѓански вредности“, се одржа на 4.10.2024 година во кино „Манакџ“ – Битола. Модератор беше Маја Јовановска, новинар во Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ).

Автор на текстот Зорица Врчковска

IMPORTANT

38

COLOURS STUDENTS – REPORTERS

YOUTH AGAINST CORRUPTION

Young people have an obligation and a responsibility to recognise and report every type of corruption, ranging from the smallest to the gravest forms of corruption. The fight against corruption has to be one of the main priorities of young people, as the future of society is in their hands. These are the conclusions of the panel-discussion titled “*YOUTH AGAINST CORRUPTION – Building a Culture of Integrity and Accountability for a Society without Corruption*”, organised by the Macedonian-American Alumni Association (MAAA) and the U.S. Embassy in North Macedonia, in cooperation with the University “St. Kliment Ohridski” in Bitola.

High school and UKLO’s students who attended the panel-discussion raised questions such as: How can corruption be recognised and where should it be reported? How important is personal integrity for resisting corruption? Do prosecutors face pressure and threats when they are acting against corruption? These questions and many more were answered by the panelists: Olivera Nechakovska, MBA in Law and Basic Public Prosecutor (BPP) in Bitola, and Aleksandar Kambovski, MBA in Law, a judge at the Appellate Court in Bitola and member of the Judicial Court of Republic of North Macedonia.

According to the panelists, integrity is the key to resisting pressures. “There has to be consistency and decisions must always be made in compliance with the law. If a person has a higher level of expertise they can retain their integrity better. The three principles of integrity are honesty, impartiality and obedience to the law. In the face of pressure and threats, integrity leads to proper decision-making,” – explained the panelists.

The panel-discussion was part of the project “Empowering Future Leaders – Partnership between Alumni and Youth for Promotion of Civic Values” and was held on October 4, 2024, at the “Manaki” Cinema in Bitola. Maja Jovanovska, a journalist at the Investigative Reporting Lab (IRL) served as a moderator for the event.

Author of the text Zorica Vrchkovska
Translated by Viktorija Cvetanovska

39

КОЛОРС СТУДЕНТИ – РЕПОРТЕРИ

СТУДЕНТИ ОД УКЛО КОЛОРС ВКЛУЧЕНИ ВО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 90 ГОДИНИ ОД РАЃАЊЕТО НА ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ

Суштинска е важноста од негувањето на традицијата преку одбележување на спомените и деновите кога на светот дошле големи луѓе што ни подарија уметност. На 25 јуни 2024 година во с. Слоештица се одржа чествување на 90-годишнината од раѓањето на Петре М. Андреевски, во организација на Македонското научно друштво – Битола, во соработка со Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Педагошкиот факултет – Битола, Студентското собрание при УКЛО, Арт поинт – Гумно, Здружен дом во с. Слоештица и Еуро House – Битола.

Покрај меморијалната поставка на Петре М. Андреевски во Здружен дом, с. Слоештица, каде стиховите на Андреевски се визуализирани и портретирани на различни начини, присутните студенти од УКЛО, професори и други гости го посетија и гробот на Андреевски, во чија тишина ништо не беше поприсутно од заедничка почит кон поетот. Културната манифестација посветена на Петре М. Андреевски беше отворена со литературно читање. Студентите од Педагошки факултет, членови на УКЛО КОЛОРС, Димитар Атанасовски и Ева Нешкоска ги интерпретираа песните „Кога ја љубев Дениција“ и „Прво писмо“. Страните на светот немаат улога кога стиховите негови одекнуваа од местото каде дарот за поетување се оформил во човек. Понатаму, иницијаторот на настанот, проф. д-р Силвана Нешковска и претседателката на МНД – Битола, д-р Невена Груевска, одржаа свои кратки поздравни обраќања во кои зборовите внесуваа поголем простор во помалиот, а ние постоевме таму кај што се негуваше уметноста.

На настанот свое обраќање имаше и амбасадорот на Европската Унија во РС Македонија, г-динот Дејвид Гир, во кое ја истакна својата огромна почит за делото на Андреевски. На крајот следуваше квиз со едукативен карактер подготвен и реализиран од студентките од Педагошки факултет: Ивана Начоска, Катерина Станојоска и Стефани Ралоска. Целта на квизот беше да ги запознае или потсети присутните за клучни аспекти од приватниот и професионалниот живот на Андреевски.

Многу спонтано, навидум обична просторија со луѓе, стана своевидно присуство на енергија од која зрачеше љубовта кон творештвото на Андреевски. Па, за да се заокружи тој летен воздух исполнет со поезија, следеше интерпретација на песните „Трето писмо“ и „Умилкување“. Обземени од убави емоции, присутните беа сведоци на уште една форма од уметноста, откривањето на скулптурата на уметникот Никола Пијанманов, инспирирана од „Песна за мојата песна“ на Андреевски, поставена во Арт Поинт – Гумно во с. Слоештица.

Бидејќи има денови што траат цела година, а некогаш денот е подолг и од годината, важно да се одбележуваат ваквите денови со длабока почит бидејќи сето тоа всушност само ја потврдува идејата дека човек живее толку долго колку што се видливи неговите „траги“ – вели авторот на текстот Ева Нешкоска, која воедно е меѓу проактивните студенти во УКЛО КОЛОРС, магистрант на Педагошкиот факултет – Битола, единица на УКЛО која е своевиден успешен пример за проактивност во Алијансата.

Автор на текстот Ева Нешкоска

40

COLOURS STUDENTS - REPORTERS

THE STUDENTS OF UKLO

CELEBRATED THE 90TH BIRTHDAY ANNIVERSARY OF PETRE M. ANDREEVSKI

Undoubtedly, it is essential to nurture tradition by honoring the memories and the days when greatly gifted individuals who presented us with priceless pieces of art came into the world. On June 25, 2024, the 90th birthday anniversary of Petre M. Andreevski was celebrated in his birthplace, the village of Sloeshtica. The event was organised by the Macedonian Science Society – Bitola, in cooperation with the University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, the Faculty of Education – Bitola, the Student Assembly at UKLO, ART POINT – Gumno, the Community Home in Sloeshtica and Europe House – Bitola.

Apart from the memorial exhibit dedicated to Petre M. Andreevski, located in the Community Home in Sloeshtica, where the poet's verses are visualised and portrayed in different ways, the large cohort of UKLO's students, professors and other guests visited his grave, where nothing was more present than the mutual respect for the poet.

The event then proceeded with a literary reading in the Community Home. The students from the Faculty of Education, members of UKLO COLOURS, Dimitar Atanasovski and Eva Neshkoska, interpreted Andreevski's "When I Loved Denizia" and "The First Letter". The sides of the world had no role when his verses echoed from the place where the gift of poetry-making took shape in a person. After that, the initiator of the event, Prof. Dr. Silvana Neshkovska, and the president of the Macedonian Science Society – Bitola, Prof. Dr. Nevena Gruevska, delivered welcoming speeches in which words brought a larger space into a smaller one, and we existed where art was nurtured.

The Ambassador of the European Union in RN Macedonia, Mr. David Geer, addressed the audience too, expressing his deep appreciation for Andreevski's literary work. Afterwards, students from the Faculty of Education, Ivana Nacoska, Katerina Stanojoska, and Stefani Raloska, challenged the attendees to participate in an educational quiz dedicated to Petre M. Andreevski, in order to remind and familiarise the audience with key aspects of Andreevski's private and professional life.

Very spontaneously, a seemingly ordinary room full of people, turned into a palpable energy that radiated with love for Andreevski's work. To round off that summer air filled with poetry, interpretations of Andreevski's "The Third Letter" and "Courting" ensued. Overwhelmed with beautiful emotions, the entire delegation witnessed another form of art at ART POINT – Gumno – the solemn unveiling of a sculpture by the artist Nikola Pijanmanov, inspired by Andreevski's "Poem for my Poem".

"Since there are days that last an entire year, and sometimes a day feels longer than a year, it is important to mark such days with a respectful tone as they only confirm that a person exists as long as their 'traces' are visible" - says the author of this text, Eva Neshkoska, one of the most active students in UKLO COLORS, and a master's student at the Faculty of Education in Bitola, a unit of UKLO that serves as a successful example of proactivity within the Alliance.

Author of the text Eva Neshkoska
Translated by Eva Neshkoska

41

НАСТАН НИЗ ОЧИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ

ДАЛИ СТЕ ЗА ЕДЕН ТАНЦ? ТАНЦУВАМЕ НА УКЛО

Студентите на УКЛО повторно танцуваа. Или е подобро да речам – УКЛО повторно нè учеше да танцуваме. Одлична активност организирана од нашиот УКЛО, Универзитетското студентско собрание и Танцовиот спортски клуб „Step up“ од Битола. И лани учевме танци. И не дека не ги научивме, туку феноменално си поминавме, па затоа побаравме повторно да се организира Школата за танц. Е сега, ние ветераните ги знаевме, ама оние новопријавените за првпат ги учеа чекорите за ча-ча-ча, румба, салса, самба... чекај што имаше друго... виенски валцер, англиски валцер, циве, кукарача... Не можам да ги добројам сите и да сакам. И нормално, кога се учи се греши, па затоа имаше и многу газења на новите патики, шуткање, мавање... Некој ми рече дека е полесно да се танцува со крокодил отколку со мене. Секако, тоа беше дел од забавата, за да можеме да се насмееме на нашите грешки.

Секој од нас имаше свој омилен танц и танц кој не го милуваше баш многу, но важно е дека, како минуваа часовите, секој си создаде свој стил на танцување. Мене лично најубави ми се валцерите, а на румба секогаш се сопкам. Во зависност од танцот ги менувавме танцовите партнери, но имавме и свој таканаречен матичен партнер. Морам да кажам дека танцовата група беше прекрасна. Се запознавме со нови колеги, ама и колешки од другите факултети. По часовите останувавме да помуабетиме и повторно танцувавме за да ги усовршиме чекорите, а потоа сите заедно на кафе или на кино. За мене УКЛО танцувањето е супер искуство, па затоа драги колешки и колеги, ако не одевте на Школата за танц годинава, ве охрабрувам да одите догодина. Ем ќе научите да танцувате, ем ќе запознаете нови пријатели.

Автор на текстот Кристијан Вељановски

42

LOOKING THROUGH STUDENTS' LENSES

WOULD YOU CARE TO DANCE? THE STUDENTS OF UKLO WERE DANCING AGAIN

The students of UKLO were dancing again – or should I say, UKLO was teaching us to dance again. It was a delightful activity, organised by our UKLO, the University Student Assembly, and the “Step up” dance club from Bitola. Last year, we were also learning the art of dancing. And it’s not that we didn’t get the hang of it – on the contrary, we had a wonderful time, which is why we asked for the dance classes to be organized again.

As the ‘veterans’ of the group, we already knew the dances, but the new students who joined the classes this year were learning moves like cha-cha-cha, rumba, salsa, samba... for the first time. What else was there? The Vienna waltz, English waltz, jive, kukaracha... I can’t name them all even if I try. Naturally, when one learns something new, it’s quite normal to make mistakes. There was a lot of stepping on toes, bumping into each other, stumbling around... Someone even joked that dancing with me was harder than dancing with a crocodile. But, of course, that was all part of the fun, and jests like that added to the lighthearted atmosphere and made it easier for everyone to laugh off our blunders.

Each of us had a favorite dance and one we didn’t like as much. However, as the classes progressed, everyone developed their own unique style of dancing. Personally, I prefer the waltzes. The rumba, on the other hand, always trips me up. Depending on the dances, we switched our partners, but we all had a ‘default’ partner.

I have to say that the dancing group was truly wonderful. We had a chance to meet new fellow students, both male and female, from the other university units. After classes, we often stayed behind to chat or to practice our dance moves, trying to perfect them. Afterwards, we would go out together, either for coffee or to watch a film.

For me personally, taking the dance classes at UKLO was an amazing experience. That’s why, dear colleagues, if you haven’t joined us yet, I encourage you to do so next year. Not only will you learn to dance, but you’ll also meet new friends!

Author of the text Kristijan Veljanovski
Translated by Dimitar Atanasovski

ТИМОТ НА УКЛО КОЛОРС ПРЕПОРАЧУВА

Ви препорачуваме за да се инспирирате:

Филмови

„Ајде, ајде“ (С’мон, С’мон, 2021) е топла, но искрена приказна што ја водат едно дете и еден возрасен човек. На моменти ќе се видите себеси од детството, а неретко ќе се запрашате како ќе ви изгледа иднината. Ликовите ги портретираат внатрешните состојби на секој човек и егзистенцијалните прашања низ кои живееме. А, доколку сакате да заминете на скоро тричасовно патување меѓу временско-просторните димензии, тогаш гледајте го „Меѓу ѕвездите“ (Interstellar, 2014).

ТВ серии

За оние што сакаат да се држат до можностите на вистината, патувајќи некаде далеку низ просторот, документарната „Космос“ (Cosmos, 2014) е идеална серија бидејќи дава одговори, дури и на прашања што дотогаш можеби не сте си ги поставиле. А за оние што сакаат да патуваат низ времето, дури учат за историјата на човештвото, сатиричната серија „Чанк на Земјата“ (Cunk on Earth, 2021) ќе им биде вистинската содржина проткаена со многу информации и сарказам.

Слика

„Упорноста на меморијата“ (1931), Салвадор Дали
Еден ден ќе мора и официјално да се признае дека она што го нарекуваме реалност е уште поголема илузија од светот на сонштата. На ова нè учи надреализмот, уметнички правец што, како што напишал Салвадор Дали, е деструктивен, но го уништува само она што го смета за оков кој ја ограничува нашата визија.

Книги

За слична естетика, тематика и атмосфера, од сите досега наведени форми на уметност, може да прочитате на страниците од: Милан Кундера во „Бесмртност“, Фјодор Достоевски во „Записи од подземјето“, Горан Стефановски во „Дупло дно“ и Франц Кафка во „Писма до Милена“.

Музички албуми

„Падобрани“ (Parachutes) од Колдплеј (Coldplay) и „Своно на поделбата“ (The Division Bell) од Пинк Флојд (Pink Floyd).

И сите овие форми на уметност може да ги интегрирате во едно доживување ако во позадина оставите звуковниот простор да го исполнат Coldplay и/или Pink Floyd. Ќе ве инспирираат затоа што ги истражуваат најдлабоките слоеви од човечкото искуство, спокојот пред бурата, комплексноста на меѓучовечките односи и неизбежноста на промената.

Автор на текстот Ева Нешкоска

THE TEAM OF UKLO COLOURS RECOMMENDS...

Here are some recommendations for different forms of arts that can inspire you:

Movies

C'mon C'mon (2021) is a warm but honest story told by one child and an adult. Watching it, you will see a reflection of you childhood self and question what the future holds for you. The characters embody the inner states of every human being and the existential questions we all face. If you want to take an almost three-hour journey in time and space, watch *Interstellar* (2014).

TV shows

For the ones that want to stick to the truth, while traveling somewhere far through space, the documentary *Cosmos* (2014) is ideal because it gives answers to questions that maybe you have never thought of. And for those who wish to travel through time while learning about human history, the mockumentary *Cunk on Earth* (2021) will be the real content spiced up with much information and sarcasm.

Painting

The Persistence of Memory (1931), Salvador Dali

“One day it will have to be officially admitted that what we have named reality is an even greater illusion than the world of dreams.” This is the main premise of surrealism. As Dali put it, surrealism is an art movement that is destructive, but it destroys only what it considers to be shackles limiting our vision.

Books

Similar aesthetics, themes and atmosphere can be found in *Immortality* by Milan Kundera, *Notes from the Underground* by Fyodor Dostoevsky, *Double Bottom* by Goran Stefanovski and *Letters to Milena* by Franz Kafka.

Music albums

Parachutes by Coldplay, *The Division Bell* by Pink Floyd

You can integrate all these art forms into one experience if you let the sounds of Coldplay and/or Pink Floyd fill the space around you. Their music explores the deepest layers of human experience, the calm before the storm, the complexity of human relationships, and the inevitability of change, and that can be a real source of inspiration.

Author of the text Eva Neshkoska
Translated by Eva Neshkoska

45

UKLO COLOURS

ПОГОВОР AFTERWORD

Преку станувањето дел од Европската универзитетска алијанса КОЛОРС, на студентите, кадрите и соработниците на УКЛО им се отворија хоризонти за реализација како на традиционални, така и на нови активности со невообичаени називи, кованици кои треба да се родат како во реалноста, така и во јазикот, бидејќи означуваат креација и новина.

Квалитетот на УКЛО веќе се издиференцира, потенцијалите се откриваат и активираат, и токму преку ваквите пионерски потфати, заедно создаваме инспирација за генерации.

УКЛО КОЛОРС ја прикажува својата суштина преку ангажманот и дипломската на нашата УКЛО КОЛОРС студентка и графичка дизајнерка Кате, учеството на редакцискиот тим студенти, професори и стручни надлежни во најразлични проекти, неверојатно оригиналното видео со идиоми за Европскиот ден на јазиците, учеството во мултимедијална претстава, застапништвото во колаборативниот простор CoSpace и придонесот во организација на ректорскиот форум, учеството на играорци-студенти како традиционални домаќини на ректорскиот форум, иницијативите како #COLOURSjuniors и бројни други. УКЛО КОЛОРС се грижи за тоа вреднувањето на трудот на студентите да го прикаже на бројни нефинансиски и финансиски начини, како и преку унапредувањето на нивните знаења, вештини и компетенции со работа и кокреација. Посакувам да трасираме бројни вкрстени функционални патеки, заедно, да траат.

Искрено ваша,
Рената,

Академски раководител на УКЛО КОЛОРС/CIO lead

By becoming a part of the European University Alliance COLOURS, horizons were opened for the students, staff and associates of UKLO for the realisation of both traditional and new activities - with unusual names, coinages that should be born both in reality and in language, because they denote creation and novelty.

The quality of UKLO is already differentiating, the potentials are being discovered and activated, and it is through such trailblazing endeavours that together we create inspiration for generations.

UKLO COLOURS presents its essence through the engagement and bachelor graduation work of our UKLO COLOURS student and graphic designer Kate, the participation of the editorial team of students, professors and experts in a variety of projects, the incredibly original video with idioms for the European Day of Languages, the participation in a multimedia performance, the representation in the collaborative space CoSpace and contribution to the organisation of the Rectors' forum, the participation of students in folklore dances as traditional hosts of the rectors during the forum, initiatives such as #COLOURSjuniors and numerous others. UKLO COLOURS puts great efforts to show the appreciation of students' work in various non-financial and financial ways, as well as through the advancement of their knowledge, skills and competencies through work and co-creation.

I wish we could trace numerous cross-functional paths, together, that will last.

Sincerely yours,

Renata,

Academic director of UKLO COLOURS/CIO lead

<https://colours-alliance.eu/>

https://www.instagram.com/colours_students/

https://www.instagram.com/colours_alliance/

А како ние, студентите на УКЛО, прераснавме во STUDENTS OF COLOURS? Како што се вели, потребни се корења и крилја – и потоа да се искачимо на плеќите на џиновите, за да гледаме подалеку и за да можеме подобро! УКЛО КОЛОРС се корењата, крилјата и плеќите на севкупна интелектуална творевина во којашто се испреплетуваат врвни професионалци, под чиешто водство ние ги осознавме и негуваме нашите потенцијали. Така и продолжуваме – со колоритна кокреација. Ги засадуваме и нашите коренчиња, да плодат интелектуално здравје за иднината на нашите поколенија. Космополитски, се разбира – бидејќи имаме прекрасни крилја за боите на нашата сончевина.

Искрено ваши,
УКЛО СТУДЕНТИ ОД КОЛОРС

How have we, the students of UKLO, transformed ourselves into STUDENTS OF COLOURS? As they say, one needs “roots” and “wings” – and then one needs to climb onto the shoulders of giants, to see further and to do better! UKLO COLORS are the roots, wings, and shoulders of the entire intellectual creation in which top professionals are intertwined, under whose leadership we realize and nurture our potentials. Thus, we continue – with a colourful co-creation. We also plant our own roots, hoping that they will bear intellectual health for the future generations. Cosmopolitan, of course – because we have beautiful wings for the colours of our sunshine.

Yours faithfully,
UKLO STUDENTS OF COLOURS

UKLO COLOURS

СТУДЕНТСКИ МАГАЗИН UKLO COLOURS STUDENT MAGAZINE UKLO COLOURS

Издавач:

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА -
РЕКТОРАТ

Адреса:

БУЛЕВАР ПРВИ МАЈ ББ, 7000 БИТОЛА, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Тел:

++ 389 / 47 / 22 37 88, 22 31 92

Факс:

++ 389 / 47 / 22 35 94

e-mail:

rektorat@uklo.edu.mk

Редакција:

м-р Елизабета Ангелеска-Атанасоска
Проф. д-р Силвана Нешковска
м-р Соња Тантарова-Груевска
Проф. д-р Јасмина Буневска-Талевска
Проф. д-р Рената Петревска-Нечкоска

Тех. уредници:

Катерина Стојкоска
Марија Митревска

Преведувачи:

м-р Елена Шалевска
м-р Марија Стојаноска
Димитар Атанасовски
Ева Нешкоска
Зорица Врчковска
Викторија Цветановска

Лектура на македонски јазик:

м-р Марија Стојаноска

Лектура на англиски јазик:

Проф. д-р Силвана Нешковска
Џереми Камман

Publisher:

UNIVERSITY "ST. KLIMENT OHRIDSKI" - BITOLA -
RECTORATE

Address:

BOULEVARD PRVI MAJ BB, 7000 BITOLA, REPUBLIC OF
NORTH MACEDONIA

Tel:

++ 389 / 47 / 22 37 88, 22 31 92

Fax:

++ 389 / 47 / 22 35 94

e-mail:

rektorat@uklo.edu.mk

Editorial office:

Elizabeta Angeleska-Atanasoska, MSc
Prof. Dr. Silvana Neškvska
Sonja Tantarova-Gruevska, MSc
Prof. Dr. Jasmina Bunevska-Talevska
Prof. Dr. Renata Petrevska-Nechkoska

Tech. editors:

Katerina Stojkoska
Marija Mitrevska

Translators:

Elena Shalevska, MA
Marija Stojanoska, MA
Dimitar Atanasovski
Eva Neskoska
Zorica Vrchkovska
Viktrija Cvetanovska

Proofreading in Macedonian:

Marija Stojanoska, MA

Proofreading in English:

Prof. Dr. Silvana Neškvska
Jeremy Kamman

Изјава за ограничување на одговорноста: Оваа студија е изработена со поддршка на Европската Унија. Мислењата и ставовите изразени во содржините на оваа публикација се единствено ставови на авторите и изработувачите, и на ниеден начин не ги рефлектира погледите на Европската Унија или Европската извршна агенција за образование и култура. Ниту Европската Унија, ниту Европската извршна агенција за образование и култура не се одговорни за објавите во публикацијата.

Disclaimer: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.